

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
В.Н.КАРАЗІНА

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему: Особливості креативності підлітків, які навчаються за різними
освітніми системами

Студента (ки) 2 курсу групи ЗПС-61
другого (магістерського) рівня вищої освіти
освітньо-професійної програми «Психологія»
за спеціальністю 053 – ПСИХОЛОГІЯ

Ронжес Олена Євгеніївна

Науковий керівник к. психол. наук, доцент Невоєнна О. А

Чотирьохрівнева шкала оцінювання _____

Кількість балів: _____

Члени комісії _____

м. Харків – 2019 рік

ЗМІСТ

Вступ.....	3
Розділ 1. Теоретичний аналіз поняття креативності в психології.....	6
1.1. Креативність як психологічна категорія: визначення поняття, загальна характеристика, показники.....	6
1.2. Особливості креативності, які змінюються під впливом різних чинників.....	13
1.3. Вікові особливості креативності.....	15
1.4. Загальна характеристика сучасних систем навчання.....	18
Розділ 2. Опис вибірки, процедури та методів дослідження.....	29
2.1. Соціально-демографічна характеристика вибірки.....	29
2.2. Процедура та методи дослідження.....	35
Розділ 3. Емпіричне дослідження особливостей креативності підлітків, які навчаються за різними освітніми системами.....	39
3.1. Аналіз та інтерпретація дослідження особливостей креативності підлітків, які навчаються за різними освітніми системами.....	39
3.2. Порівняльний аналіз та інтерпретація дослідження особливостей креативності підлітків, які навчаються за системою вальдорфської школи, традиційних української та німецької.....	46
Висновки.....	55
Анотації.....	57
Список літератури.....	59
Додатки.....	61

ВСТУП

Креативність - це вроджена здатність, здібність індивідуума, яка проявляється в почуттях, спілкуванні, вчинках, мисленні, творчій діяльності людини, яка так само характеризує його як особистість [8]. Проблемами вивчення креативності займалися переважно відчизняні та американські вчені. Дж. Гілфорд в 1950х роках займався креативністю в ракурсі вивчення конвергентного та дивергентного мислень. Надалі його роботи продовжив Е. Торренс, відносячи креативність до проявів дивергентного мислення. Пізніше, в 1970-х роках, С. Медник вивчав креативність як здатність долати стереотипи на базі синтезу обох видів мислення. Л. С. Виготський вивчав креативність у ракурсі культурно-історичній концепції розвитку вищих психічних функцій, що також стало базою для розвитку теорії обдарованості Б. М. Теплова, Б. Г. Ананьєва та інших.

Креативність як психологічна категорія вже зараз є одною з найголовніших вимог в робочих вакансіях, відповідних вищому соціальному класу і верхньої частини середнього. За дослідженнями маркетологів і футурологів, зокрема консалтингових австралійського бюро Future Laboratory [23] і американської групи Cognizant [22], штучний інтелект замінить людей на багатьох нині існуючих, а так само ще не існуючих професіях, вивільнивши для людини таким чином час і можливості для особистого розвитку. Обумовлюється це все зростаючим розвитком цифрових технологій, які швидше, точніше і багатогранніше виконують певні роботи в порівнянні з людиною. Інформація доступна цілодобово і миттєво, немає необхідності її заучувати або складно добувати. Критерії успішності і затребуваності стрімко змінюються. Багато професій йдуть в минуле, актуальними ж стають ті якості, які механізоване виконання робіт і послуг не дає: гнучкість, абстрактність і дивергентність мислення, оригінальність ідей, психологічна підтримка, емоційний інтелект, проактивність та інші, безпосередньо відображають рівень творчого розвитку особистості.

Для відповідності вимогам і очікуванням ринку праці з обов'язковою умовою формування аутентичної особистості зі стабільною психікою, сучасні школи в

уському світі і в Україні зокрема змушені коригувати свої програми і вводити методики, що підвищують розвиток креативності своїх учнів.

Реформа шкільної освіти в Україні „Нова українська школа“, що діє на базі закону „Про освіту“ 2018 року, дозволяє викладачам самостійно вибирати методики навчання. До 2022 року планується введення базової середньої освіти протягом п'яти років (5-9й класи, 11-15 років). Актуальні світові тенденції навчання орієнтовані на розвиток дивергентного мислення і творчих здібностей, що повинно бути враховано і для формування навчального процесу в школах України. За даними аналітичного центру „Обсерваторія демократії“ [14], в сотні шкіл вже запущені пілотні проекти. Так само зростає кількість нових приватних шкіл, альтернативних державним. З'явилась також можливість домашнього навчання.

Рівень творчого розвитку стане вже в найближчі роки важливим критерієм потрапляння особистості на відповідний їй соціальний рівень: ті, хто здатний створювати нові форми, об'єкти та ідеї з уже відомих і доступних матеріалів і засобів, матимуть більше можливостей у виборі діяльності та соціальних свобод. На думку італійського семіотика Умберто Еко, незабаром соціум буде поділятися на людей здатних перевіряти відповідність інформації візуальним реальним поняттям і цілеспрямовано виробляти ці взаємозв'язки з різних ракурсів, і на людей, які будуть в змозі лише некрітично споживати створені іншими образи. Розвинені в шкільному віці творчі здібності стануть базою для майбутньої успішної і аутентичної реалізації людини в суспільстві. А саме від системи освіти може залежати, або вона впливає на всі ці особливості ринку праці.

Об'єкт дослідження - креативність підлітків.

Предмет дослідження – креативність підлітків, які навчаються за різними освітніми системами.

Мета роботи:

1. Вивчення особливостей креативності підлітків, які навчаються за різними освітніми системами
2. Порівняльний аналіз креативності підлітків, які навчаються за системою

традиційної державної освіти в Україні, та традиційної державної освіти і Вальдорської у Німеччині.

Задачі дослідження:

1) провести порівняльний аналіз поняття в психології, проаналізувати сучасні освітні системи навчання

2) вивчити показники креативності: побіжність, оригінальність, гнучкість у підлітків, які навчаються за системою традиційної державної освіти в Україні, та традиційної державної освіти і Вальдорської у Німеччині.

3) провести порівняльний аналіз за показниками креативності у підлітків,

Методи дослідження та методіки – для аналізу показників креативності два субтеста з тесту творчого мислення П. Торренса (розділ "Образотворче творче мислення" - побудова образу на основі графічного стимулу, невербальний буклет „А“): субтест 1 "Намалюй картинку" для аналізу оригінальності, субтест 2 "Закінчи малюнок" для аналізу оригінальності та гнучкості; а так само проведена діагностика вербальної і невербальної креативності по методу Дж. Гілфорд і П. Торренс: субтест 1 "Використання предметів (варіанти вживання)" для аналізу швидкості, оригінальності та гнучкості, субтест 2 "Висновки" для аналізу швидкості та оригінальності, субтест 5 „Складання зображень“ для аналізу швидкості та гнучкості, та субтест 6 „Ескізи“ для аналізу швидкості, оригінальності та гнучкості. Статистичні методи обробки – аналіз описових статистик, аналіз рангової кореляції Спірмена та аналіз критерія відмінностей Манна-Уїтні.

Вибірка – 56 підлітків: 21 учень німецької державної гімназії Heinrich Mann Gymnasium Köln, 15 учнів вальдорфської приватної школи Freie Waldorfschule Köln, 20 учнів гімназії №6 м. Васильків, Україна.

Практична значущість – розробка рекомендацій для аналізу та розвитку креативності учнів, ознайомлення зацікавлених шкіл з елементами навчання для розвитку креативності.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ КРЕАТИВНОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Креативність як психологічна категорія: визначення поняття, загальна характеристика, показники

У науковій літературі не існує єдиного і однозначного визначення креативності або рівня творчих здібностей через розпливчастості критеріїв оригінальності результату, також завдяки недостатці наукової інтерпретації. У психології як науці креативність вивчає психологія творчості (що склалася в окремий напрямок на рубежі XIX-XX століть): тобто особливості та закономірності, регуляцію і розвиток цієї діяльності, природу і чинники розвитку таких здібностей, супутні якості особистості.

Креативність, згідно енциклопедичного довідника з психології, - це вроджена здатність, здібність індивідуума, яка проявляється в почуттях, спілкуванні, вчинках, мисленні, творчій діяльності людини, яка так само характеризує його як особистість [8]. Синонімом креативності часто вважають творчість, хоча це різні поняття. На відміну від креативності як особистої здатності, творчість - це процес створення і творіння якоїсь духовної або матеріальної цінності, в якому реалізується ця властивість або здатність.

У ракурсі психології творчості креативність розглядається як властивість особистості, спрямована на творчу активність і реалізована в різноманітних сферах діяльності. Це процес творення якісно нових, унікальних об'єктів або цінностей, винаходження нового образу з наявних нематеріальних і фізичних компонентів, комбінування їх в нові поєднання. Це є головною відмінністю творчості від виготовлення (тобто повторення) - процес творчого створення чогось не можна звести до певного алгоритму, логічної або оперативної послідовності, так як в креативності велику роль відіграє виражене поєднання унікальних особистісних аспектів, внутрішніх якостей автора і його попереднього досвіду.

Результатом креативності можуть бути не тільки об'єкти, ідеї або твори, а й внутрішні стану людини, ситуації, стратегії поведінки. Области застосування не обмежуються тільки мистецтвом, але включають в себе і науку, техніку, комунікації, повсякденність, міжособистісні відносини - практично кожен сферу прояви людини.

В. Дружинін виділяє три основних позиції в підходах вітчизняних і зарубіжних психологів до співвідношення інтелекту і креативності. Більшість вітчизняних вчених, а так само Айзенк, не поділяли ці функції; інші знаходили між інтелектом і творчістю кореляції: для прояву креативності потрібен інтелект не нижче середнього; треті вважали, що це незалежні одна від одної здатності [2].

Багато європейських та американських психологів, що залишили вагомий слід, займалися визначенням сутності поняття "творчі здібності", та ототожнювали їх з креативністю [4].

Відповідно до психоаналітичної теорії Фрейда, творчість є перенесенням сексуальної енергії (еросу або потягу до життя), в творчу діяльність, при якій витіснення переживання і прагнення сублимує в втілені нові творчі об'єкти. Відповідно, несвідоме є джерелом матеріалу для креативного процесу і самої творчої частиною психіки, а творчі здібності розглядаються як вроджені характеристики, що входять до структури Его.

Для К. Юнга в ракурсі його аналітичної психології творчість уявлялася процесом самоактуалізації і результатом трансформації своєї особистості. Два начала в людині, особистісне і творче, знаходяться часом в антагоністичних відносинах, що призводить до виникнення нових ситуацій, думок і творчих відкриттів. Так само джерелами натхнення є архетипи колективного несвідомого.

Співзасновник гештальтпсихології М. Вертгеймер розглядає творчість як руйнування існуючого гештальта з метою створення оптимального для даної ситуації, що використовує як творчі ті психологічні особливості особистості, які прагнуть досягнення рівноваги.

У когнітивної теорії особистісних конструктів Дж. Келлі визначає в кожній

людині дослідника, для якого все життя - це творчий пізнавальний процес, а творчість - як імпліцитне (контрастне) поняття банальності в єдиному конструкті.

А. Адлер у своїй системі індивідуальної психології стверджував безумовне наявність творчої сили в кожній людині для регуляції свого життя для компенсації недосконалостей. Ця думка співзвучна так само розуміння креативних здібностей Е. Фроммом, який вважав їх властивими кожному від народження.

Дж. Гілфорд, який сформулював критерії креативності, вважає її універсальною пізнавальною творчою здатністю, що базується на дивергентному мисленні з винаходженням декількох способах вирішення питання та виходом за рамки існуючих стереотипів.

Г. Айзенк визначав інтелект і креативність єдиною людською здатністю вищого плану і обумовлює загальну розумову обдарованість. Рівень і якість творчості безпосередньо залеже від потужності інтелекту, завдяки чому креативність стає похідною від наявного інтелекту.

Е. Торренс відносив творчі здібності до вищого розумового процесу та знаходив їх підсумком інсайту, в результаті якого знаходяться нові взаємозв'язки і асоціації до актуальної проблеми.

А. Маслоу, К. Роджерс та інші представники гуманістичної психології визначають креативність як самоактуалізацію особистості, притаманну кожному з нас, реалізовану в діяльності для досягнення "ідеального Я".

У вітчизняній психології дослідження творчої діяльності ґрунтувалося на культурно-історичній концепції розвитку вищих психічних функцій (Л. С. Виготський) і діяльнісного підходу (А. Н. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн), розвинуте П. Я. Гальперінім, Я. А. Пономарьовим, М. М. Нечаєв і іншими. Згодом воно переросло в розробку концепції обдарованості (Б. Г. Ананьєв, Л. А. Венгер, А. Н. Леонтьєв, А. М. Матюшкін, К. К. Платонов, С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов).

Інтелект і творчі здібності розглядалися як взаємозалежне єдине ціле, їх диференціація, як в американській та європейських школах, не проводилася. Б. Г. Ананьєв називав творчість вищою інтеграцією суб'єктних властивостей людини.

А. Н. Леонтьєв вважав творчі здібності результатом освоєння людиною знань, умінь і навичок, необхідних для різних форм творчості. С. Медник визначав креативність як здатність обходити стереотипи і знаходити велику кількість асоціацій, а творчий процес - як синтез конвергентного і дивергентного мислень.

Л. С. Виготський визначав результатом творчої діяльності новий матеріальний об'єкт, розумову або чуттєву побудову, які до реалізації були попередньо „народжені“ в самій людині [1]. Він так само розділяє будь-яку діяльність на два види: або це репродуктивна діяльність, відтворююча щось вже існуюче, або творча, що комбінує наявні можливості і досвід, і створює нові образи або дії. Колишній досвід, його багатство, якість і різноманітність є тим будівельним матеріалом, який використовується особистістю для творчості. Таким чином людина змінює своє справжнє, формуючи своє майбутнє - і в цьому теж проявляється її креативність.

Саме ця здатність мозку до поєднання доступних елементів внутрішньої і зовнішньої реальності, тобто уява або фантазія, є на думку Виготського основою будь-якої творчої діяльності. Все створене людством в цілому базується на незліченну кількість крупинок індивідуальної творчості. Таким чином, розвиток уяви кожної окремої людини збільшує загальний творчий потенціал людства в цілому і мотивацію високого рівня творчої життєдіяльності особистості зокрема.

Виготський розглядає формування творчої діяльності як поетапне, від простих форм до більш складних, відповідаючи різним періодам дитинства. Він виділяє чотири етапи зв'язку уяви і реальності.

Перший етап має на увазі, що кожне формування уяви завжди складається з елементів, взятих в старому досвіді людини і відображує його дійсність. Спочатку комбінуються первинні елементи, потім розвиток йде в напрямок поєднання вторинних (тобто результатів перших комбінацій), і так далі. В результаті навіть самі казкові і фантастичні образи є комбінаціями вражень від дійсності. Таким чином, чим ширше досвід - тим багатше уява.

Другий етап являє собою зв'язок нафантазованого продукту, що відображає поєднання об'єктів реальності, з якимсь складним подією або явищем з

реальності. Таким чином, колишній досвід видозмінюється в уяву, трансформований новими елементами дійсності відповідно до уявлень про них. Таким чином збагачується і власний досвід за рахунок засвоєння історичного або соціального, але не пережитого самою особистістю досвіду.

Третім етапом є відображення емоційного зв'язку між процесом уяви і дійсністю. Емоція або почуття, згідно із законом подвійного вираження почуттів, проявляється людиною внутрішньо і зовні. На цьому етапі образи фантазії та уяви відображаються одночасно у вигляді творчого продукту: для певного стану і настрою підбирається співзвучний йому образ, форма, поєднання, висловлюючи цій внутрішній стан у вигляді унікальної емоційної комбінації об'єктів дійсності. Найчастіше комбінації обумовлені загальною логікою образів. На підставі цього був сформульован закон загального емоційного знака: образи та враження з подібним емоційним впливом мають загальний емоційний знак, і об'єднуються в сприйнятті людини без будь-якого логічного зв'язку. Однак існує і зворотна дія. Нафантазована уява включає в людині реальні переживання і захоплює її, поглиблюючи і творчо перебудовуючи почуття і стан.

Четвертий етап творчої діяльності полягає в тому, що результат уяви, нафантазований людиною, реалізується нею у вигляді втілених речей, і починає існувати в дійсності. Те, чого ще не було в особистому досвіді і поки не відповідає реальності, здійснюється у вигляді нових результатів творчості і впливає на інші об'єкти. В результаті творчого процесу такої форми наявні елементи реальності переробляються свідомістю в нові поєднання, наповнюються чуттєвою складовою, перетворюються в продукти фантазії і втілюються в реальність, повертаючись вже в вигляді сили, змінюючої реальність.

У другій половині минулого століття у вітчизняній психології дослідження творчого мислення можна виділити в три підходи: смислову теорію мислення Тихомирова; теорію проблемних ситуацій Матюшкіна; структурно-рівневий підхід Пономарьова. Ці теорії близькі як в ракурсі постановки питань вивчення, так і в їх вирішенні [13]. Дослідження продуктивного мислення як окремого предмета вивчення, властиве цим трьома підходами, йде корінням в гештальтпсихологію.

Виникнення пізнавальної мотивації розглядається як початок творчого процесу. Так само вони сходяться в питанні важливості суб'єктивності мислення для креативності, як само вирішує проблему якийсь конкретний суб'єкт з його певним досвідом. Крім того, у всіх трьох теоріях усвідомлюване і неусвідомлюване в продуктивному мисленні виводять інсайт (несподіване осяяння) на важливий рівень.

Для дослідження креативності як здатності (на відміну від творчості як процесу) необхідні фактори, які б відображали рівень її розвитку у конкретній особистості. Як говорилося вище, саме поняття "креативність" поки не має в науці єдиного чіткого значення, також завдяки відсутності доказової бази і складності вимірювання. Так само немає поки єдиної думки про кореляції інтелекту і креативності: одні дослідники вважають творчу здатність безпосередньо залежною від рівня інтелекту, інші впевнені, що креативність - самостійний чинник, однополярний з інтелектом. Проте обидві сторони сходяться в тому, що взаємозв'язок присутній, так як творчих особистостей з низьким рівнем інтелекту немає, хоча є багато абсолютно не творчих інтелектуалів, чия дивергентна продуктивність надзвичайно низька.

Однак для вивчення креативності необхідні якісь певні чинники, які можна було б досліджувати в тому числі і емпіричним шляхом. У 1968 році Джой Пол Гілфорд представив свою концепцію креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності. Розглядаючи відмінності між конвергентним мисленням (знаходження однозначних вірних рішень задачі) і дивергентним (можливість йти будь-якими шляхами вирішення і приходити до несподіваних підсумків та висновків), він сформулював критерії креативності, на яких потім засновували свої роботи і інші дослідники. Вважаючи дивергенцію основою творчої здатності, Гілфорд з колегами розробив батарею з десяти тестів для словесної креативності та чотирьох для невербальної. Продовжив його розробки американський психолог професор Торренс, чий тести так само є частиною основної бази дослідження креативності (12 тестів для дослідження креативності в трьох ракурсах: вербальне творче мислення, образотворче та вербально-звукове).

В наш час структура креативності розглядається як проявленість або поєднання трьох основних характеристик, які називаються в числі інших факторів усіма дослідниками. Поєднання високих показників саме цих характеристик відображає найбільш творчо сильну особистість: здатну породжувати з високою швидкістю велику кількість нових ідей, багато з яких виявляються незвичайними і цікавими.

До основних характеристики відносять:

По-перше: швидкість - кількість нових створених людиною ідей за певну одиницю часу, швидкість думки. Так само іноді звана продуктивністю. За словами Генріха Альтшулера, який сформулював теорію рішення винахідницьких задач, цей навик розвивається з досвідом. Чим вище креативна швидкість особистості, тим більше різних ідей вона може створити.

По-друге, гнучкість - здатність генерувати різноманітні за своїми підходами творчі рішення, спираючись на різні області знань або алгоритми. У розвитку гнучкості творчого мислення велику роль відіграє накопичений багаж різних вражень і досвіду, моделі сприйняття, підходи і знання, та здатність перемикатися між ними і поєднувати їх.

По-третє, оригінальність - здатність генерувати ідеї або створювати об'єкти, відмінні від уже існуючих шаблонів і загальноприйнятих: несподівані, нетривіальні. Можна виділити два шляхи творчої оригінальності в певній системі: або це людина з іншої системи і її шаблонне сприйняття відрізняється від стандартів цієї системи та не схоже на неї; або вона розриває шаблони своєї системи, використовуючи алгоритми розриву та фреймінг (наприклад, вміння формувати віддалені асоціації), або вона яскраво виявляє свої унікальні особистісні якості, які виділяють її серед інших. Таким чином, оригінальність творчого мислення залежить від середовища.

Перераховані вище основні характеристики різні дослідники доповнюють допитливістю (увага до незвичайних питань), іррелевантністю (нелінійний зв'язок стимулу і реакції), чіткістю, конструктивністю у вирішенні завдання, сприйнятливостю, розробленістю, абстрактністю та іншими.

1.2. Особливості креативності, які змінюються під впливом різних чинників

Креативність є вродженою здатністю кожної особистості, відповідно властивою кожній дитині від початку життя. На користь цього говорять не тільки численні дослідження, але і звичайні спостереження за малюками і дітьми. Це обумовлено не тільки властивостями психіки і творчим началом людини як індивідуума, але в першу чергу біологічними результатами філогенезу (розвиток людини як біологічного виду в часі). Для забезпечення виживання в умовах дикої природи, а потім в жорсткому середовищі соціуму часів війн, катаклізмів та інших ризиків для життя, новонароджені генетично наділяються здатністю до дивергентного мислення. Виживали і залишали потомство переважно ті, які зуміли адаптуватися до несподіваних викликів та змін або агресивного середовища, передаючи в своїх хромосомах наступним поколінням накопичений досвід.

Таким чином ми наблизилися до двох з трьох найголовніших факторів, що впливають на розвиток креативності: спадковість і середовище. Третім є навчання. Розглянемо докладніше.

Одним з учених, які досліджували ці фактори в своїх роботах, є німецький професор Ф. Мьонкс. Відповідно до сформульованої їм тріархічної моделі творчої обдарованості [21], саме школа, сім'я, однолітки є тими трьома впливовими сферами, які можуть підтримати і розвинути „первинну креативність“ дитини, або нівелювати її прояви і блокувати творчу активність. Деякі дослідники навіть схиляються до малої ймовірності успадкування потужної креативності.

Отримавши в родині певну спадковість, дитина може мати генетичні творчі задатки, подібні проявам його предків (в тому числі обдарованість). Але однозначних підтверджень кореляції генетичного багажу і творчих здібностей ще не встановлено: наявність креативних предків не гарантує обов'язкову актуалізацію творчих здібностей у нащадків. Вирішальним буде наявність або відсутність середовища, в якій зможуть розвинутися вроджені здібності.

Тому сім'я відіграє велику роль не тільки в плані спадковості, а й у формуванні середовища, особливо в дитячі роки. Американський психолог Ф. Вірною, дослідивши творчу обдарованість і продуктивність студентів [15], стверджує такі сімейні обставини для розвитку креативності, як яскраву і веселу обстановку; моральну атмосферу і емоційну близькість членів сім'ї; спільний культурний дозвілля, ігри; акцент на внутрішніх переживаннях і достоїнствах замість явного пріоритету зовнішніх досягнень. Згідно з результатами його досліджень, матеріальний достаток не є вирішальним у розвитку творчих здібностей (хоча теоретично може давати більше можливостей і перспектив, але й позбавляти необхідності проявити креативність).

Важливим вирішальним фактором є середовище, що оточує особистість, що розвиває - від сімейної або дружній мікросередовища до особливостей глобальної культури, в якій виховується дитина. Однолітки, так само згадані в схемі Мёнкса, є потужним явищем, яке формує те середовище, що підтримує або блокує креативність, особливо для молодших і старших підлітків. Залежно від особливостей малих груп, в яких представлена дитина (друзі, гуртки захоплень, додаткові заняття, компанії сусідів або батьківських контактів), складається поле можливостей власних проявів. Те, що підтримують і приймають в групах (за що є соціальне підкріплення), то і прагне розвивати дитина.

Ще одним фактором, що впливає на актуалізацію творчих здібностей, є навчання, зокрема школа, в якій діти проводять майже третину всього часу доби. Залежно від системи навчання, школа розвиває конвергентне мислення з урахуванням або без розвитку мислення дивергентного. Завдяки соціальним замовленням держав, в програму включаються предмети, необхідні для майбутніх активних членів соціуму (тобто майбутніх випускників). З огляду на традиційне формування навчального процесу (вчитель і група учнів), акцент часто робиться на інтелекті і правильній поведінці дітей. Розвиток цих якостей заохочується, тоді як прояв креативності може стати незручним і недоцільним. Або просто незатребуваним. Таким чином, багато творчих особистостей губляться під натиском змагального стресу і обов'язкових рамок, якщо шкільна система не

підтримує стимулюванням креативності та дивергентного мислення. Проте розвиток інтелектуального багажу теж сприяє стимулюванню творчого процесу, даючи "сировину" для комбінації її в нові ідеї та творіння. Якщо ж система навчання гармонійно поєднує в собі обидва напрямки, то учні будуть розвиватися яскравими творчими індивідуальностями. Величезну роль грає так само особистість педагога і його спрямованість.

Наскільки потрібні суспільству численні креативні особистості - питання актуальності. Раніше такі прояви порицались в багатьох країнах, і творча діяльність обумовлювалася багатьма обмеженнями і цензурою. Зараз же, з початком цифрової епохи і зміни парадигм, креативність є обов'язковою якістю майбутнього успіху і психологічного комфорту особистості.

Всі три перерахованих вище основні чинники - спадковість, середовище та навчання - будуть проявлятися в ситуативних і особистісних умовах для приватного творчого процесу. Поступово будуть формуватися глибокі особистісні якості, що підтримують творчі прояви (впевненість в собі, почуття гумору, позитивний радісний настрій, свобода проявів, схильність до фантазування) або заважають їм (тривожність, конформність, невпевненість або зайва впевненість, емоційна пригніченість, сильні механізми захисту психіки, страх, самокритичність). Ситуативні умови теж або посприяють креативному прояву (психологічна безпека, наявність умов для творчості, комфортна фізична обстановка і температура), або знизять її (ліміт часу, конкуренція або оціночність, слабка або надмірна мотивація).

1.3. Вікові особливості креативності

З віком креативність проходить різні стадії розвитку. "Первинна" креативність як вроджена творча здатність у дітей проявляється як гра - спонтанно, без орієнтування на результат, безпосередньо. Саме в цьому віці широко проявлений творчий потенціал дитини, який потім буде розвинений частково або повністю,

або приглушений в процесі дорослішання. Як і гра, творчість заснована на емоційності і інтересі, в якому велике значення мають підсвідомі процеси. За спостереженнями Виготського, на відміну від творчості дорослих, у дітей уява грає більш значиму роль, ніж інтелект. Розвиток уяви стимулює читання або слухання, а так само різноманітність вражень.

Діти, в яких сильно творче начало, легко знаходять собі заняття і можуть надовго в нього зануритися, мають хорошу пам'ять і концентрацію, емоційні і сприйнятливі. Часто такі діти ініціативні, що не завжди схвалюється дорослими (їм незручно і клопітно). Дитяча творчість направлена на самовираження і мало орієнтована на результат, тим більше на професійне спрямування (це відбувається вже в підлітковому віці).

Є думка, що після самовираження голосом малюків, в три - п'ять років настає сензитивний період ранньої дитячої творчості. Потім до початку шкільного навчання творчі прояви є ще яскраво значимі, а з 6-7 років настає латентна фаза з її конформністю і триває аж до підліткового віку. Торренс припускав, що ослаблення дивергентного мислення і активацію конвергентного можна пояснити умовами шкільної системи: регулюючі її правила, оцінки, структуризація не можуть не впливати на креативність, створюючи несприятливі для її реалізації умови.

У підлітковому періоді настає другий сензитивний період в 13-15 років. Підлітковий період, з його перебудовою орієнтирів і самоактуалізації, посиленою кризою між суб'єктивністю уяви і об'єктивністю розуму, може виявитися вибухом творчості напередодні самовизначення і професійної орієнтації. Підвищена емоційність і критичність періоду знайде найкращу реалізацію через креативність.

Цікаво відзначити, що така креативна періодизація співвідноситься з віковим рамкам з періодизацією Фрейда (0-1 рік - оральна стадія, 1-3 - анальна, 3-6 - фалічна, 6-12 - латентна, 12-18 - генітальна), з чого можна припустити взаємозв'язок сексуальності і креативності.

Узагальнюючи результати досліджень багатьох вчених (Гілфорд, Дружинін, Богоявленська, Матюшкін, Торренс, Ельконін та інші) [18], можна виділити три

основні етапи становлення креативності:

- потенційна креативність - вроджені передумови індивіда до прояву творчої активності, тобто додеятельностная креативність;

- первинна - загальна творча здатність без прив'язки до певної сфери життя, що розвивається до шести-семи років. Сензитивний період настає в три - п'ять років.

- спеціалізована - креативність в якомусь певному напрямку, пов'язана з професійною спрямованістю. Сензитивний період - 13-15 років.

Таким чином, для розвитку креативність дитини важливі спадковість, середовище та навчання. В рамках системи освіти ми можемо вибирати ту чи іншу форму навчання. На думку К. Роджерса і Дж. Сміта [19], для творчого розвитку потрібні такі стимулюючі умови: психологічні (почуття свободи і безпеки), фізичні (необхідні матеріали і доступ до них), інтелектуальні (постановка відповідних завдань) і соціально-емоційні (підтримка дорослим, схвалення результатів).

Створення цих умов може взяти на себе школа.

1.4. Загальна характеристика сучасних систем навчання

Як було розглянуто у попередньому розділі, латентна стадія креативності, що пов'язана з навчальною діяльністю, відноситься до віку 6-13 років і за припущенням деяких дослідників (в тому числі Торренса) може бути спровокована саме особливостями шкільної системи. Тому має сенс розглянути найбільш поширені системи навчання з точки зору розвитку креативності та дивергентного мислення їхніх учнів. У школах, які базуються на пруській системі навчання, заохочується чітке дотримання вказівок, слухняність, конформізм і культивування конвергентного мислення з пошуком обмеженого числа заздалегідь зумовлених правильних відповідей. Оціночна система стає аналогом і передумовою диференціації за соціальними рівнями, що призводить учнів до уникнення ризиків зазнати невдачі з невідповідним в системі питанням або рішенням. Якщо ж шкільна система забезпечує комфортні психологічні умови, то головним стає не запам'ятовування і відтворення інформації, а виховання в учнях допитливості, комбінаторики, творчого пошуку, самовираження індивідуальних якостей. Програми, які спираються на побудову міжпредметних зв'язків, гармонійне поєднання дивергентного та конвергентного мислень, найбільш підходять для розвитку креативності в учнях.

На території Європи і пострадянського простору представлені наступні системи: традиційна система, педагогіка Монтесорі, Вальдорфська школа, розвивальне навчання, а також саме зараз з'являється нова українська школа (початок нововведення в 2018 році). Розглянемо їх з точки зору необхідних умов, що стимулюють прояв креативності, сформульованих Роджерсом і Смітом [17]: психологічні (почуття свободи і безпеки), фізичні (необхідні матеріали і доступ до них), інтелектуальні (постановка відповідних завдань) і соціально-емоційні (підтримка дорослим, схвалення результатів).

Система освіти Монтесорі в ракурсі розвитку креативності учнів

Альтернативна загальноосвітня система гуманістичної педагогіки, створена в Італії Марією Монтесорі на початку ХХ століття. Акцент робиться на

індивідуальній розвитку дитини у власному темпі і вільному вихованні через розвиток органів почуттів та дидактичні заняття в спеціально підготовленій сенсорній середовищі, стимулюючої саморозвиток учня. Враховуються сенсорні періоди в розвитку дитини, і навчання організовано у відповідності з ними - в першу чергу через відповідну підготовку простору. Процес навчання дуже відрізняється від традиційних шкіл (наприклад, безперервна навчання протягом трьох годин, різновікові групи, безоціночна система контролю, зовні пасивна роль вчителя, вільне пересування по класу), що викликає критику з боку противників. Однак серед випускників цієї системи є досить багато яскравих знаменитостей і інноваторів.

Психологічні умови (почуття свободи і безпеки): будь-яке знання засвоюється учнями через сенсорну сферу і практичний досвід - експерименти, дослідження, спостереження, переклад будь-якої інформації в відчутний неабстрактний матеріальний аспект. У цьому кардинальна відмінність від розвиваючого навчання Давидова, в якому теоретична і символічна креативність переважає над сенсорною практикою. Змагальний аспект і конкуренція не усувається (як, наприклад, в вальдорфській системі), але вважається не кращим мотиватором дитини до познання. Конкуренція може бути з самим собою, а з іншими - співпраця. В результаті мінімізується страх припуститися помилки, не відповідати очікуванням щодо затвердженої програми, а виховується незалежність і самодисципліна.

Фізичні умови (необхідні матеріали і доступ до них): навчання через відкриття в роботі з підготовленими матеріалами замість прямої передачі знань вчителем. Простор навчання сформован у вигляді монтессори-класів, що мають тематичні зони з відповідними дидактичними матеріалами. Спочатку планувалися п'ять зон: зона реального практичного життя, зона сенсорного розвитку, зона математики, мовна зона і зона космічна.

Інтелектуальні умови: дитина сама вирішує, чим саме займатиметься, а завдання отримує відповідно до можливості проявити себе найкращим чином. Навіть якщо вона значно випереджає стандартну програму, їй допоможуть і далі

розвиватися в цьому предметі (в той час як в традиційній школі сильне випередження програми не заохочується), а якщо дуже відстає, то допомога не буде травмувати її самооцінку (що близько до вальдорфських принципів) . Заохочується цікавість і допитливість.

Соціально-емоційні умови (підтримка дорослим, схвалення результатів): учитель здійснює швидше опосередковане керівництво, поєднуючи в міні-групи дітей, готових до конкретного уроку-теми, і підбираючи кожному найбільш підходяще зараз завдання. Велику роль грає спостережливість вчителя і його психологічна і фахова компетенція. Педагог виступає скоріше радником, не заважаючим процесу саморозвитку учня (автодідактизму), що стимулює в дитині схильності самої приймати рішення, цілепокладання і свободу. Деякі критики вважають, що в цій системі недостатньо розвивається естетична креативність і рольова різноманітність, хоча прихильники стверджують, що при бажанні дитини її внутрішня потреба прояви креативності буде реалізована.

Вальдорфська система освіти в ракурсі розвитку креативності учнів

Альтернативна традиційної загальноосвітньої система навчання, заснована на антропологічній педагогіці Р. Штайнера (тобто антропософії – концепції про єдність духу, душі і тіла людини). З часу заснування в Австрії першої вальдорфської школи (1919) система реалізується у понад 70 країнах як офіційна альтернативна система навчання. Орієнтована на розкриття індивідуального потенціалу учня, розвиток інтелекту і пізнавальних здібностей, емоційної сфери і художньої творчості, становлення його вольових якостей і практичної реалізації (думка, почуття, воля). Є однією з найбільш суперечливо сприйманної з освітніх систем, має цілеспрямованих прихильників і критично налаштованих противників (в тому числі завдяки езотеричним поглядам Штайнера). На практиці виявляється, що школи з потужним педагогічним колективом і гнучким підходам до традицій зі збереженням основних орієнтирів і мети, випускають особистостей з більш стабільною психікою і емоційністю, ніж у випускників традиційних систем.

Психологічні умови (почуття свободи і безпеки): система відноситься до гуманістичної парадигми освіти, орієнтованою на індивідуальні потреби розвитку

дитини і освоєння нею навчального матеріалу в своєму особистому ритмі. Відмінність від розвиваючого навчання - принцип неопереження розвитку дитини, проте з наданням всіх можливостей його розвитку в своєму темпі.

До обіду учні займаються пізнавальною діяльністю, після обіду - творчими предметами, іскусством, музикою, рукоділлям, ремеслом і садівництвом, що має відповідати природному ритму дітей. Система оцінювання та контролю є безвідмітковою. Вважається, що як страх поганої оцінки, так і спрага до похвали заважають нормальному психічному розвитку дитини. Контроль проходить у вигляді періодичного аналізу вчителем сильних і слабких сторін учня з різних предметів. Раз на півріччя батьки отримують детальну письмову характеристику пройденого і досягнутого дитиною. Все цілеспрямовані змагальні моменти усуваються, заохочується розвиток креативності та індивідуальності у всіх її етичних проявах. Учні відчувають себе в психологічній безпеці.

Фізичні умови (необхідні матеріали і доступ до них): середа класних приміщень організована так, що у дітей завжди є доступ до різноманітних (переважно натуральних) матеріалів для творчості, програма включає численні креативні проекти. На деяких етапах навчання і зовсім рідкісні для шкіл технології (наприклад, створення скульптур з каменю і дерева, театральних декорацій, кування по металу, валяння з вовни). У перші роки навчання ведеться без підручників, і до самого випуску без цифрових технологій. Всі учні ведуть рукописні зошити, ілюструють їх малюнками, схемами і кресленнями. Інформація береться з розповідей вчителів, численних книг і атласів по темам, що дуже сильно стимулює уяву і фантазування, а також практичне втілення своїх ідей.

Інтелектуальні умови (постановка відповідних завдань): модульне навчання з основних предметів ("епохи"), в якому організація навчального процесу полягає в логічно і результативно завершених блоках поетапного засвоєння предмета. Численні проекти в мінігрупах і індивідуально стимулюють те, що Виготський називав інтеріорізацією отриманого досвіду і знань: освоєння отриманого досвіду і робота з внутрішніми образами. Самостійні дослідження, спостереження, експеримент, пошук взаємозв'язков та закономірностей реалізують принцип

системи виховання з прагненням до істини замість споживання інформації. Презентації, концерти і виступи розвивають навик самопрезентації та поведінки на публіці, з'являючись практичними результатами проєктів.

Соціально-емоційні умови (підтримка дорослим, схвалення результатів): контакт вчителя, який для учнів виступає викладачем, наставником і психологом, з кожною дитиною емоційно близький. В процесі профпідготовки вчителів великий акцент робиться на розкриття педагогічного таланту, неупередженості, емпатії та вміння створювати здорове соціальне середовище. Авторитет учителя, який стає старшим другом в молодших класах, великий і багато в чому формує світогляд дітей, тому більшу значимість має його особиста спрямованість. У підлітковому віці класний керівник змінюється на двох інших керівників, які підготовлені для близької взаємодії з підлітками. Учні відчують себе індивідуальностями в атмосфері прийняття та повільно проявляють особистість.

Традиційна система освіти в ракурсі розвитку креативності учнів

Найпоширеніша система освіти, прийнята в багатьох країнах як державна. Вона спрямована на засвоєння основних знань, необхідних для життя в соціумі і отримання професійної освіти шляхом заучування і повторення навчального матеріалу. Навчальні програми визначає держава в залежності від її актуальних потреб. Система дає учням деяку обізнаність з основних навчальних предметів.

Базується на Пруській системі освіти, введеної в кінці XIX століття в Німеччині міністром освіти фон Гумбольтом й ґрунтується на ідеях Фіхте та Песталоцці про загальну освіту для всіх громадян, незалежно від їх стану. Характерні особливості: обов'язкова безкоштовна освіта восьми років навчання для кожного, вступ до школи з семи років, запропоновані навчальні плани, система оцінювання з початку навчання, підсумкові іспити з основних предметів. Акцент робиться на конвергентне мислення, дивергентне трохи підтримується навчальними дисциплінами "мистецтво", "музика" і факультативними проєктами.

В останні десятиріччя ця система все більше піддається критиці як невідповідна актуальним потребам і не розкриваюча внутрішні потенціали учнів в належній мірі. З цим так само пов'язують і зростання психологічних проблем

молоді. Багато країн ведуть пошук нових форм навчання.

Психологічні умови (почуття свободи і безпеки): успішність учня визначається оцінками, отриманими за пройдений матеріал. Велике значення має пам'ять і вміння дати правильну відповідь. Предмети, розвиваючі конвергентне мислення, знаходяться в пріоритеті, дивергентне вважається мінш значимим для успішного закінчення школи. Відхилення результатів від запропонованих програмою оцінюється нижче очікуваних правильних відповідей. Успішність учня потім часто визначає ставлення до нього однолітків, "наклеюванні шаблонів" і певної психологічної ролі. Реакція батьків на шкільні оцінки у багатьох дітей викликає настороженість і підвищує тривожність, стресові стани.

Фізичні умови (необхідні матеріали і доступ до них): спеціалізовані матеріали для творчості дістаються лише на певних предметах з відповідних тем уроків, тоді ж виділено і час на творчий процес. Всі матеріали прибираються по закінченню таких занять. Основні канцелярські матеріали у кожного учня є з собою в портфелях. Тобто середовище для креативних проявів готується не часто, проте творчі діти при бажанні мають базові засоби для коротких творчих проявів на перервах.

Інтелектуальні умови (постановка відповідних завдань): в класичному розумінні системи типові завдання формуються на запам'ятовування і відтворення догм досліджуваних доктрин, як абсолютно безперечних офіційно визнаних. Це не стимулює творчий підхід, пошук нових рішень, нестандартний ракурс на тему, і сприймається учнями як нудні зобов'язання. Однак останніми роками все більше поширюється пошук нових форм, різноманітять навчання, спроби викликати в учнів інтерес до пізнавального процесу.

Соціально-емоційні умови (підтримка дорослим, схвалення результатів): в обов'язок вчителя входить передача і контроль знань. Як саме будуть емоційно і якісно складатися взаємини учнів вчителі, не регламентоване. Тому особистісні якості педагога і його вміння налагодити комунікацію з дітьми залишаються вирішальним фактором, який не регулюється цієї системою навчання. Деякі держави (наприклад, Україна) ввели в штат школи психологів, в обов'язки яких

входить гармонізація соціально-емоційного клімату в школі. Тим, де психолога в штаті школи немає (наприклад, Німеччина), питання цієї категорії повинен вирішувати класний керівник на свій розсуд.

Розвиваюча система освіти в ракурсі розвитку креативності учнів

Навчання, спрямоване на використання потенціалу учнів для розвитку їх фізичних, моральних і пізнавальних здібностей з урахуванням закономірностей їх розвитку. Проблемне навчання, в якому не повідомляється готових знань, а ставляться проблемні завдання, що стимулюють пошук їх рішень. Базується на розглянутих в 1930х роках Л. С. Виготським співвідношенні навчання та розвитку в його культурно-історичної теорії, а так же генезис психічних функцій людини. Ідея була далі розроблена в теорії діяльності Леонтьєва і Рубінштейна, і потім в 1960-х роках в Радянському Союзі отримала свою реалізацію у вигляді двох основних теорій, що розроблялися експериментальними колективами Занкова та Давидова у співпраці з Ельконіним. По ряду обставин система поки не отримала великого поширення, давши, проте гарні результати при застосуванні, хоча і визнавалася фахівцями багатьох країн дуже перспективною і значущою. У 1990х роках система Ельконіна-Давидова в Росії була затверджена офіційною системою освіти.

Психологічні умови (почуття свободи і безпеки): У цій системі враховується, що прагнення до пошуку нового блокується відмітками, і оцінки результату підвищують лише наслідування і старанність. А так як метою навчання цієї системи є пошук і самостійне знаходження нових способів вирішення завдань, отриманих від вчителя або сформованих самостійно, то акцент перенесен на творчий процес пошуку нових рішень. В системі створена своя контрольна-оцінна технологія для діагностики формування знань і відстеження досягнень учнів: безвідміткове оцінювання навичок, різноманітні оціночні шкали. Відмовившись від оцінки творчого пошуку і ризиків здогадок, автори системи віддали велике значення рефлексивному самоконтролю. Контроль з боку вчителя носить процесуальний характер, проводячи корекцію недостатності знань на різних етапах виконання завдання. Підсумковий контроль результату відбувається тільки

після освоєння загального способу дії, тому учні не skutі страхом поганої оцінки за помилку і стимульовані до активного процесу пошуку і освоєння нових знань. Самооцінка учнів дуже важлива, вона адекватно підтримується.

Фізичні умови (необхідні матеріали і доступ до них): творчість розглядається як ядро особистості, і без креативного підходу неможливі шляхи пошуку нових рішень. Не дивлячись на те, що система виховує абстрактно-теоретичне мислення і довільне керування поведінкою, необхідні в процесі пошуку матеріали повинні бути знайдені і використані. Креативність базується більш на символічно-теоретичних засадах (дидактика, дискусії про мистецтво, класифікація інформації і закономірностей, висновки), ніж на практично-прикладному творенні.

Інтелектуальні умови (постановка відповідних завдань): навчання в "зонах найближчого розвитку", яке має формувати психічні новоутворення. Розвиток теоретичного і розсудливо-емпіричного мислення учнів шляхом застосування ними дедукції, аналізу, абстрагування, узагальнення, шляхи від абстрактного до конкретного і рефлексії. Система розвиває вербальну і "наукову" креативність, має скоріше логічний і символічний характер, ніж емоційно-естетичний.

Соціально-емоційні умови (підтримка дорослим, схвалення результатів): вчителі дуже підтримують самостійність мислення, особливо дивергентні способи вирішення поставлених проблем на базі комбінації конвергентних знань. Робота йде в міні-групах, самостійно і всім колективом, що призводить до почуття приналежності до єдиного цілого, навичку комунікації і відстоювання своєї точки зору. Учитель є більш досвідчений партнер, ніж контролер і транслятор істин.

Нова українська школа в ракурсі розвитку креативності учнів

З вересня 2018 року стартувала державна реформа системи освіти України. Практичні нововведення торкнулися першокласників, але поступово будуть впливати і на учнів інших класів. Замість заучування фактів зроблен акцент на навичках і діяльнісному підході. Педагогам заплановано надати свободу у формуванні програм, виборі методів і заохочень. Намечна можливість "індивідуальної траєкторії" навчання, але з застереженням про втілення при наявності для цього ресурсів. Як саме буде реалізована ідея НУШ - можна буде

аналізувати лише через кілька років.

У новій системі декларован дітоцентрізм (також і формування індивідуального підходу до навчання дитини), проте наскільки і в якій формі він зможе бути реалізований поки невідомо. А від цього багато в чому залежить, чи можна буде в реальності віднести цю систему до гуманістичного напрямку або до оновленої традиційної системи з її формуванням відповідальних компетентних громадян. Згідно з офіційним сайтом міністерства освіти України, випускник нової школи повинен стати освіченим та багатогранно розвиненим українцем, патріотом, інноватором і відповідально розвиненою особистістю, що рухає вперед економіку держави. Протягом дванадцятирічного навчання діти повинні оволодіти переліком певних навичок, знань і поглядів ("компетенцій") [11]: "вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися іноземними мовами і рідною (якщо вона відрізняється від державної); математична компетентність; компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; вміння навчатися протягом життя; громадянські та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, благополуччя і здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав та можливостей; культурна компетентність; підприємливість і фінансова грамотність".

Психологічні умови (почуття свободи і безпеки): система знаходиться на самому старті свого введення і формування, тому поки можна тільки припускати особливості психологічних умов для прояву і розвитку креативності учнів. На даному етапі велику ситуативну роль грає особистість вчителя і його підхід в реалізації нових планів. Перші два класи відмітки за успішність не будуть виставлятися, замість них вводиться "свідоцтво досягнень учня", що описує результати дитини по 51-му показнику на чотирьох рівнях оцінки. Система оцінювання з третього класу залишається як і раніше дванадцятибальною, що поки ускладнює розуміння адекватного оцінювання в балах компетенцій, на розвиток яких спрямована НУШ [11].

Фізичні умови (необхідні матеріали і доступ до них): заплановано

фінансування декларованих потреб кожної школи відповідно до її програми. Наскільки будуть задоволені ці потреби, покаже досвід. На даний момент у багатьох школах з'явилися оновлені перші і другі класи. Вони були оснащені окремими партами (власним простором) для кожного учня, різними іграми та конструкторами, деякі - зоною відпочинку або живим куточком. Решта матеріали купуються учнями самостійно.

Інтелектуальні умови (постановка відповідних завдань): завдяки отриманій вчителями свободі у виборах методів навчання для досягнення поставленої НУШ мети, постановка завдань і форма діяльності учнів може бути найрізноманітнішою і залежить від конкретного педагога. Це можуть бути як традиційні уроки, так і проекти в міні-групах, екскурсії, кейси життєвих ситуацій, експерименти, ігри. Перевага повинна віддаватися отримання цільного світогляду з точки зору різних наук і вмінню вирішувати завдання із застосуванням знань з різних дисциплін. В результаті в учнях повинні розвиватися читання з розумінням, оцінювання ризиків, усне і письмове самовираження, критичне і системне мислення, логічне обґрунтування власної позиції, креативність та ініціативність, конструктивне управління емоціями, вирішення проблем, прийняття рішень, вміння співпрацювати.

Соціально-емоційні умови (підтримка дорослим, схвалення результатів): дедалі зростаюча кількість різних нових освітніх підходів і професійних заходів, які можуть збагатити ініціативних і небайдужих педагогів і вчителів, а так само заплановане НУШ підвищення кваліфікації та емоційного інтелекту викладачів дає надію на комфортні соціально емоційні умови навчання. Наскільки будуть схвалені творчі та креативні результати учнів (які можуть йти в розріз з іншими компетенціями, наприклад, громадянської або підприємницької) - покаже час.

Таким чином нами були розглянуті системи освіти з точки зору перспектив розвитку креативності учнів. Розглянемо в наступному розділі показники креативності, підберемо оптимальні методи дослідження та проаналізуємо із їх застосуванням обрані вибірки.

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ

1. Креативність, згідно енциклопедичного довідника з психології, - це вроджена здатність, здібність індивідуума, яка проявляється в почуттях, спілкуванні, вчинках, мисленні, творчій діяльності людини, яка так само характеризує його як особистість. При діагностиці креативності, яка реалізується в творчому процесі і дивергентному мисленні, сформульовані кілька характеристик, три з яких виділяються як основні і піддаються кількісному або якісному вимірюванню: швидкість, гнучкість, оригінальність.

2. Креативність – це підлегла розвитку здатність, яка змінюється під впливом спадковості, середовища та навчання.

3. Креативність як здатність до творчості проходить різні стадії розвитку та реалізується в різних ракурсах. З початком шкільного навчання навчальна діяльність стає провідною до підліткового віку. Підлітковий період виявляє вплив середовища і шкільної системи, яка формує особистість, та рівень і якість її креативності.

4. Система навчання впливає на розвиток креативності учнів. З урахуванням вікових особливостей дітей і підлітків можна підбирати такі методики, елементи або шкільні системи, які посприяють реалізації та посиленню творчих здібностей дітей. Традиційна система не орієнтована на виховання творчої реалізації учнів, креативність може заважати успішності в цій системі. Система розвиваючого навчання стимулює самостійний пошук нових рішень і виховує "наукову" та теоретичну креативність, що корисно для майбутніх інноваційних досягнень і незалежності мислення майбутніх випускників. Вальдорфська система навчання стимулює практичну естетичну креативність різних форм, виявлену в мистецтвах або ремеслах, та емоційний інтелект. Педагогічна система Монтесорі не заважає і не стимулює цілеспрямовано творчий розвиток, надаючи проте для нього підтримку, якщо учень виявляє до нього індивідуальні схильності. Особливе місце займає нова українська школа, яка тільки зараз вводиться в Україні.

РОЗДІЛ 2. ОПИС ВИБІРКИ, ПРОЦЕДУРИ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначивши креативність як вроджену здатність індивідуума, що проходить стадії розвитку і піддається впливу різних чинників, в тому числі і навчальної системи де знаходиться дитина, ми проаналізували вікові особливості прояву креативності, а так само розглянули п'ять різних шкільних систем з точки зору стимуляції її реалізації в творчому процесі.

Для отримання результатів, які демонструють креативність учнів найкращим чином, було прийнято рішення вибрати дві теоретично максимально різні за підходами до розвитку дивергентного мислення освітні системи в двох країнах (традиційну і вальдорфської), та протестувати визнаними методиками три групи старших підлітків 14-15 років (другий сензитивний період креативності).

2.1. Соціально-демографічна характеристика вибірки

Для досягнення поставлених цілей і дослідження креативності підлітків, які навчаються за різними системами, були обрані старші підлітки (14-16 років) з двох країн і двох систем. Генеральною сукупністю, для якої поставлено завдання даної роботи, є всі старші підлітки, які навчаються в школах Європи та України. Серед цієї безлічі потенційних випробуваних була зроблена вибірка в кількості 56 школярів 9-10 класів для вивчення властивостей генеральної сукупності. Репрезентативність вибірки забезпечується рандомізованим відбором, при якому школи для емпіричного дослідження були обрані випадковим чином.

Для тестування були обрані три експериментальні групи:

1. 20 учень дев'ятого класу державної гімназії Кельна Heinrich-Mann-Gymnasium, Німеччина;
2. 15 учнів дев'ятого класу вальдорфської школи міста Кельн Freie Waldorfschule Köln, Німеччина;
3. 21 учень гімназії міста Васильків, Київська область, Україна.

Дослідження в німецьких школах було проведено для отримання емпіричного

результату в одній з країн Європейського союзу, до тісної взаємодії з яким Україна прийшла за останні роки, і досвід якого активно впливає на визначення стратегії української системи освіти поряд з іншими сферами суспільства.

Особливості першої групи: Heinrich-Mann-Gymnasium, державна гімназія м. Кельн, Німеччина

Група представлена старшими підлітками 14-16 років, юнаками і дівчатами в пропорційних співвідношеннях. Група навчається в одному класі більше чотирьох років. Згідно з державною системою освіти, до цього діти навчалися в початковій школі в різних закладах до четвертого класу. За результатами закінчення початкової школи, рекомендації керівництва, вибору батьків і конкурсного відбору, вони отримали місце в даній гімназії. За умови успішного навчання вони зможуть отримати атестат про повну шкільну освіту (Abitur) після закінчення тринадцятого класу і здачі випускних іспитів. Навчання проходить щодня з понеділка по п'ятницю в приміщенні гімназії, 8:00 - 15:30. У класах близько 30 учнів.

Державні гімназії Німеччини відрізняються інтенсивністю навчання, великими обсягами матеріалів і інформації, строгими вимогами до результатів. Великий акцент йде на освоєння мов і теоретичний підхід до вивчення матеріалу, що має підготувати випускників до майбутнього навчання у вищій школі та можливого придбання наукового ступеня. Предмети в гімназії поділяються на три основні групи: мова-література-мистецтво; загальні науки; математика-техніка-природознавство [10]. Гімназіальне навчання спрямовано на формування інтелектуальної еліти суспільства, толерантної до державних структур і їх рішень.

Таким чином, в гімназії розвивається в першу чергу інтелектуальне мислення, залишаючи розвитку творчого лише факультативну роль. Теоретично учні гімназії володіють великими знаннями, що надає можливість для комбінування різноманітних елементів в творчому процесі.

В соціальному плані учні даної гімназії є переважно дітьми з сімей середнього соціального класу, деякі - з класу нижче середнього, зовсім небагато - з вище середнього, що обумовлено в першу чергу соціальною групою цього району

міста. Учні мають різноманітні родинне коріння та склади сім'ї. Деюкі є в першому або другому поколінні нащадками емігрантів до Німеччини з різних країн. Прийом до гімназії і переклад учнів з класу в наступний клас залежить в першу чергу від їх успішності. Національні чи соціальні характеристики не мають значення. Сім'я мінімально включена до процесу навчання або шкільного життя, тільки якщо члени сім'ї за власною ініціативою не організують і оплачують додаткове навчання своїх дітей у зовнішніх щодо гімназії репетиторів (Nachhilfe).

Психологічна атмосфера в даній гімназії більш напружена, ніж комфортна. Учні знаходяться під постійним тиском: за умови недостатньої успішності вони будуть відраховані з гімназії і повинні будуть шукати місце навчання в інших місцях (не гімназіях). А саме: реальна школа (Realschule: більше практичної, а не теоретичної орієнтації навчання, підготовка до трудової діяльності, а не академічному подальшому навчання, відсутність можливості отримати атестат про повну загальну середню освіту), або основна школа (Hauptschule: ази і база навчання, підготовка соціально адаптіруємих членів суспільства, майбутніх робочих спеціальностей, відсутність можливості отримати атестат про повну загальну середню освіту), або загальноосвітня школа (Gesamtschule: змішані перспективи, можливість будь-якого варіант закінчення середньої школи, який зможе осилити учень. Отримати місце в загальноосвітній школі дуже складно через велику кількість бажаючих). Атестат про повну загальну середню освіту (Abitur) можна отримати після успішного закінчення гімназії, загальноосвітньої школи, або закінчення подальшого базового професійного навчання зі здачею відповідних іспитів. Крім того, члени сім'ей учнів ставляться в основному з хвилюванням до своїх вкладень в репетиторів або надією на успіхи дитини в гімназії, помноженими в ряді випадків на складності підліткового віку дітей, що так само збільшує психологічний дискомфорт багатьох учнів гімназії.

Таким чином, поряд з інтенсивним навчанням багато тестованих учнів в даній групі знаходяться в стані постійного стресу через ризик відрахування, перспективи пошуку нового колективу і адаптації в ньому, а так само втрати можливості отримати атестат про повну загальну середню освіту в цьому

навчальному закладі.

Особливості другої групи: Freie Waldorfschule Köln, Вільна Вальдорфська школа, м. Кельн, Німеччина

Група представлена старшими підлітками 14-16 років, юнаками і дівчатами в пропорційних співвідношеннях. Група навчається в одному класі понад дев'ять років, починаючи з першого класу. Згідно з концепцією Вальдорфської педагогіки, шкільне навчання даної форми триває 13 років за програмою, що базується на антропософії (спроба інтеграції духовності і науки, коріння сягає в європейську філософію). За результатами навчання та відповідних державних іспитів, вибору учня та його батьків в даній школі є можливість всіх існуючих в Німеччині офіційних варіантів закінчення школи, в тому числі і гімназійного. Навчання спрямоване в першу чергу на розкриття внутрішньої свободи і творчої реалізації індивідуальності кожного учня з орієнтацією на етичні, духовні та вольові принципи. Навчальні плани і концепція навчання радикально відрізняються від державної школи Німеччини і розвиваються з 1919 року у власному руслі. Вальдорфська школа акредитована як офіційна приватна альтернативна система, що забезпечує рівень знань, відповідний державним вимогам для шкільної освіти [9]. Школа має так само свої специфічні шкільні предмети, спрямовані на комплексне інтегральне утворення. Класи складаються з 30-35 учнів, навчання проходить в основному з поділом на дві групи і міні-групи.

Дана конкретна школа має давню історію і була відкрита одною з перших в Німеччині. Таким чином, в ній сформувався міцний викладацький состав і стійкі традиції якісного гнучкого підходу до мети школи (що можна сказати не про кожній школи даної системи, особливо поза країнами Європи). У даній школі не переслідується конкретно виражена ідеологія або релігійність, в учнях виховується етичність, емпатія, взаємоповага, системне сприйняття оточуючого середовища і людини. Навчання спрямоване на формування самобутніх творчих особистостей із власною незалежною позицією з багатьох питань. У певному сенсі місія вальдорфської школи є протилежною місії державної гімназії, що ще більше підвищує репрезентативність вибірки.

В соціальному плані сім'ї представлені різноманітно. Переважно учні з хоча б одним батьком-німцем, але і з батьками, народженими в інших країнах Європи і Америки, представників мусульманських країн майже немає. В соціальному плані серед батьків теж різноманітність: від небагатьох представників обслуговуючого персоналу до дуже відомих медійних особистостей Німеччини, проте в основному представники творчих професій або власники власних бізнесів. Критерій прийом до школи - прийняття принципів школи (для чого проводяться п'ять обов'язкових до відвідування інформаційних вечорів та дві співбесіди). В першу чергу повинні прийняти вихідців з вальдорфських дитячих садків, братів і сестер нинішніх учнів, дітей колишніх учнів і співробітників, інші місця (якщо залишилися) надають "новеньким". Завдяки тому, що щороку набирають тільки один клас, місць для нових сімей залишається небагато.

У психологічному плані учні відчувають себе дуже комфортно. Оцінювання успішності проходить в описовому вигляді, тобто в таблиці замість оцінки-цифри має опис і особливості засвоєного учнем в даному півріччі з кожного фаху від кожного викладача (аж до старших класів, далі і оцінки теж). Сім'я завжди активно займана в шкільному житті, яке сповнена виставок, вистав, виступів, презентацій і рефератів учнів для різної аудиторії. Багато з них проходять у вихідні дні і явка обов'язкова, потім ці дні компенсуються для учнів вихідними в будні. Завдяки такій політиці сім'ї учнів і школа складаються в єдиний колектив зі своїм міні-соціумом. З огляду на особливу спрямованість більшості професій батьків, складається суспільство, відмінне від більшості жителів Кельна. У зв'язку з цим не у всіх учнів є досвід адаптації в ситуаціях, які виходять за рамки суспільства школи. Також з боку учнів інших шкіл, багатьом з яких доводиться боротися за своє місце в соціумі різними способами, учні вальдорфських шкіл іноді сприймаються як "дивні" або "кумедні".

Особливості третьої групи: державна гімназія міста Васильків, Україна

Дана група представлена учнями дев'ятого класу міської загальноосвітньої школи, що займається по гімназійній програмі. У тестуванні взяли участь 22 учні 14-15 років. Підлітки навчаються з понеділка по п'ятницю з восьмої ранку і

до п'ятнадцятої години, уроки - академічна година 45 хвилин.

Школа знаходиться в невеликому містечку в передмісті столиці (25 км від мегаполісу). Згідно сайту школи [10] і активності її представників в інтернеті, колектив педагогів займає активну громадянську і соціальну позицію, проводячи різні додаткові заходи та проекти. Деякі вчителі ведуть свої професійні блоги і сайти, відвідують різні педагогічні форуми, майстер-класи та курси (що не є їх обов'язком, а особистою ініціативою). Так само прагнуть вводити інновації в освітній процес, проте не виходячи за рамки типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти и науки України від 20.04.2018. Колектив школи береже пам'ять про історію школи, її директорів, випуски, учнів. Публікує звіти і репортажі актуальних подій і досягнень.

У 2016 році в школі трапилася надзвичайна пригода: обвалилися три поверхи будівлі школи (споруда 1964 року). Ніхто не постраждав, проте подальше навчання в "рідної" будівлі стало неможливо і заняття перенесли в інші навчальні заклади міста. Ця ситуація дуже згуртувала колектив вчителів, учнів та батьків, багато з них допомагали чим могли для нормалізації навчального процесу, і до певної міри вони стали однією великою родиною.

На відміну від німецьких шкіл вибірки цієї роботи, в даній гімназії є штатний психолог, до якого кожна дитина може звернутися за допомогою, і який проводить просвітницьку політику і при необхідності консультації з батьками учнів (в тому числі і через матеріали сайту школи). Так само психолог збагачує життя школи різними професійними методиками і техніками, що позитивно впливає на розвиток дітей. Особливо важливо це і тому, що крім обвалу шкільної будівлі і пов'язаних з цим проблем, деякі сім'ї учнів (в тому числі і серед дітей цієї експериментальної групи) постраждали від військових дій в зоні АТО.

2.2. Процедура та методи дослідження

Для аналізу основних характеристик вербальної і невербальної креативності старших підлітків були підбрані шість методик з тестів Торренса і Гілфорда, які є валідними, надійно апробованими і офіційно переведеними на поширений мову в країні навчання кожної групи вибірки (німецьку та російську).

Тест творчого мислення П. Торренса та діагностика вербальної і невербальної креативності по методу Дж. Гілфорд і П. Торренс, згідно основної мети їх використання, призначені для діагностики вербальної та невербальної креативності. Для дослідження нами були обрані наступні субтести (бланки та інструкції використання тестів надані у додатку А).

Тест 1 – "Намалюй картинку" (тест творчого мислення П. Торренса, розділ "Образотворче творче мислення" - побудова образу на основі графічного стимулу, невербальний буклет «А», субтест 1);

Мета – вивчення оригінальності.

Стимульний матеріал – білий аркуш та овал з кольорового паперу

Завдання – намалювати картинку, в якій овал буде частиною загального образу

Тест 2 - "Закінчи малюнок" (тест творчого мислення П. Торренса, розділ "Образотворче творче мислення" - побудова образу на основі графічного стимулу, невербальний буклет «А», субтест 2)

Мета – вивчення швидкості, гнучкості та оригінальності.

Стимульний матеріал – десять квадратів з кривими на білому аркуші

Завдання – доповнити кожну криву таким чином, щоб отримати малюнок у квадраті, де крива буде частиною малюнку.

Тест 3 - "Складання зображень" (діагностика вербальної і невербальної креативності по методу Дж. Гілфорд і П. Торренс: субтест 5)

Мета – вивчення швидкості та оригінальності.

Стимульний матеріал – чотири квадрата на білому аркуші

Завдання – намалювати в кожному квадраті те, що вказано поруч з ним, використовуючи лише геометричні фігури круг, квадрат, трикутник та півкільця:

обличчя, дом, клоуна, та щось на свій вибір.

Тест 4 - „Ескізи“ (діагностика вербальної і невербальної креативності по методу Дж. Гілфорд і П. Торренс: субтест 6)

Мета – вивчення швидкості, гнучкості та оригінальності.

Стимульний матеріал – два білих аркуші з намальованими на кожному з них дести квадратів, у середині яких намальовані круги

Завдання – намалювати цікаві картинки у кожному з квадратів, де кружки будуть частиною малюнку

Тест 5 - „Використання предметів (варіанти вживання)“ (діагностика вербальної і невербальної креативності по методу Дж. Гілфорд і П. Торренс: субтест 1)

Мета – вивчення швидкості, гнучкості та оригінальності.

Стимульний матеріал – немає

Завдання – вигадати та записати незвичайні способи вживання газети

Тест 6 - "Висновки" (діагностика вербальної і невербальної креативності по методу Дж. Гілфорд і П. Торренс: субтест 2)

Мета – вивчення швидкості та оригінальності.

Стимульний матеріал – немає

Завдання – уявити та записати наслідки того, якщо тварини могли б розмовляти.

Поетапність роботи

1. Після аналізу теоретичної бази і підбору валідних в даному дослідженні методик були оформлені бланки тестування російською та німецькою мовами. Для кожного тесту була прописана інструкція, зазначено час виконання, підготовлені місце для виконання і стартові умови.

2. Були призначені дати тестування в обраних для дослідження навчальних закладах, які забезпечують максимальну репрезентативність вибірки.

3. По черзі було проведено тестування груп вибірки. У домовлений час були проведені сеанси тестування кожної групи, результати якого відповідно оброблені за запланованим ходом роботи. У школах міста Кьольн тестування проводилося в

присутності автора роботи, в школі міста Васильків - без присутності автора, але під контролем директора школи. Кожне тестування було одноразовим (всі тести відразу) і тривало 50-70 хвилин. Різниця в часі обумовлюється організаційними моментами.

Тест творчого мислення П. Торренса (розділ "Образотворче творче мислення" - побудова образу на основі графічного стимулу, невербальний буклет «А»):

субтест 1 "Намалюй картинку" - невербальна креативність,

субтест 2 "Закінчи малюнок" - невербальна креативність;

Діагностика вербальної і невербальної креативності Дж. Гілфорд і П. Торренс:

субтест 1 "Використання предметів (варіанти вживання)" - вербальна креативність,

субтест 2 "Висновки" - вербальна креативність,

субтест 5 „Складання зображень“ - невербальна креативність,

субтест 6 "Ескізи" невербальна креативність.

Опис методик надан у додатку А. Примірники відповідей груп – у додатку Б.

4. Після заповнення всіх бланків тестування була зроблена обробка кожного тесту для отримання даних для аналізу. Таблиці з отриманими даними - додаток В.

5. Для обробки отриманих даних тестування всієї вибірки були застосовані наступні методи математичної статистики, розраховані за допомогою пакетів прикладних програм SPSS.

Аналіз описових статистик, який дозволяє узагальнювати первинні результати, отримані при дослідженні. Процедури зводяться до угруповання даних по їх значенням, побудови розподілу їх частот, виявлення центральних тенденцій розподілу (наприклад, середньої арифметичної) і до оцінки розкиду даних по відношенню до знайденої центральної тенденції. Аналіз рангової кореляції Спірмена, що застосовується для дослідження кореляційної взаємозв'язку між двома ранговими змінними. Аналіз критерія відмінностей Манна-Уїтні, що використовується для оцінки відмінностей між двома малими вибірками за рівнем кількісно вимірюваного показника. Обробка результатів описовим методом надана у додатку Г. Обробка за ранговою кореляцією Спірмана надана у додатку

Д. Обробка за критерієм відмінностей Манна-Уїтні надана у додатку Е.

6. На підставі результатів аналізу були зроблені висновки, представлені в наступних розділах.

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ

1. Вибірка представлена трьома різними групами: різні держави, форми населених пунктів, освітні системи, матеріальне забезпечення шкіл, соціальні орієнтації на майбутніх випускників, психологічні умови навчання. Спільним є вік вибірки (14-15 років), орієнтація тестованих здобути повну середню освіту, та відвідування навчального закладу (тобто не домашнє навчання).

2. Для достовірності висновків тестування вибірки (старші підлітки двох країн з двома різними мовами) необхідні були надійні та апробовані методики з валідною адаптацією для всіх груп вибірки: методики дослідження креативності Гілфорда і Торренса, з яких було обрано шість субтестів. Дані методики підходять не тільки для діагностики, але і для розвитку творчого, дивергентного мислення.

3. Методи математичної статистики дозволяють охарактеризувати кожну з груп вибірки окремо, встановити кореляцію взаємозв'язків між усіма отриманими показниками всередині груп, а так само порівняти результати кожного показника між групами і встановити достовірні відмінності. Для обробки результатів тестування були обрані описові статистики, аналіз рангового коефіцієнта Спірмана та аналіз критерію відмінностей Манна-Уїтні.

РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРЕАТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА РІЗНИМИ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ

Для трьох груп вибірки, що складається з 56 старших підлітків, представлених учнями державної гімназії Німеччини, вальдорфської школи Німеччини і державної гімназії України, були підібрані шість тестів для дослідження вербальної і невербальної креативності Дж. Торренса та П. Гібсона для тестування показників креативності оригінальності, гнучкості та швидкості. Процедура тестування займала одну годину, проходила в групах. Оброблені статистичними методами описових статистик, аналіза рангового коефіцієнта Спірмена та аналіза критерію відмінностей Манна-Уїтні результати тестування представлені в емпіричному розділі.

3.1. Аналіз та інтерпретація дослідження особливостей креативності підлітків, які навчаються за різними освітніми системами.

Згідно завдань та мети нашого дослідження нами стояла задача визначити показники креативності у підлітків, що навчаються за різними освітніми системами. Дані, отримані нами, наведені в таблиці 1. Як ми бачимо з таблиці, у підлітків, які навчаються в гімназії України, в Німеччині в гімназії та в вальдорфських школі в Німеччині, визначені різний рівень за означеними показниками.

За оригінальністю, яка проявляється у здатності генерувати ідеї або створювати несподівані, нетривіальні об'єкти, відмінні від уже існуючих шаблонів і загальноприйнятих, показники вар'юють наступним чином: українці -36,87, учні німецької гімназії – 28,26, вальдорфські учні - 53,93, середній рівень оригінальності по виборці – 43,23.

Показники гнучкості, яка є здатністю генерувати різноманітні за своїми підходами творчі рішення, спираючись на різні області знань або алгоритми, дорівнюють у українських підлітків 42,89, у німецьких гімназистів – 35,6, у

вальдорфських учнів – 53,52, середній бал по виборці – 38,25.

За показниками швидкості, яка виявляється у кількості нових створених людиною ідей за певну одиницю часу, швидкість думки, українська гімназія показала рівень у 48,31, німецька – 44,1, вальдорфська школа – 61,55, середній показник швидкості – 50,43.

Таблиця 1

Показники креативності у підлітків, що навчаються за різними освітніми системами

	Гнучкість	Швидкість	Оригінальність
Група вальдорфської школи, Німеччина	53,52	61,55	53,93
Група державної гімназії, Німеччина	35,6	44,1	28,25
Група державної гімназії, Україна	42,89	48,31	36,87
Середній показник	38,25	50,43	43,23

Нажаль існуючі методи дослідження креативності не дають нам можливості з'ясувати нормативні значення, і аналіз можна проводити тільки в межах конкретної вибірки або робити порівняння між ними. Як ми бачимо за середніми показниками, рівень оригінальності можна вважати значно більшим у учнів вальдорфської школи. В нашому випадку це проявляється в тому, що учні цієї групи при дають найбільш оригінальні численні відповіді з багатьма деталями, що доповнюють загальну ідею відповіді або малюнку важливими новими ракурсами (дивіть примірник відповіді учня вальдорфської школи у додатку Б) на відміну від учнів державної освіти в Україні та особливо Німеччині. На нашу думку це пояснюється тим, що сама система виховання вальдорфської школи не дає стандартних паттернів та моделей, за якими дитині не дають можливості політу її мислення та вільного фантазування.

Що до показника гнучкості, то як ми бачимо за середніми показниками вальдорфська група також надала найвищій середній, а німецька гімназія – значно нижчий. Українська школа виявилася більш креативно гнучкою за німецьку

гімназію, але менш за вальдорфську школу. На нашу думку це пояснюється тим, що система традиційної освіти Німеччини виховує формальне виконання завдань за наявними шаблонами варіантів правильних відповідей, що знижує у учнів навик винаходити новітні способи та ракурси до тем. Вальдорфська школа навпаки вихвалює розвиток самостійного пошуку варіантів, що тренує дивергентне мислення і його гнучкість прояву. Українська школа, чиї показники виявилися вище середніх по виборці, формує досить широкий кругозор, що надає учням можливість роздивлятися завдання з різних точок зору та ракурсів.

Показник швидкості у українських учнів виявився більш показника німецької гімназії, але вони обидва є нижчими за середнє значення по виборці. Українські підлітки надали на кожне завдання по декілька різних варіантів. Німецькі гімназисти надали або багато відповідей на якесь завдання та ніяких на інше, або по декілька. Тому їх близькі показники обумовлюються різними причинами. Вальдорфські діти дали значно вищі показники швидкості, що свідчить про їх натреновану швидкість створення нових варіантів.

На підставі описових статистик вибірки з 56 підлітків з трьох різних шкіл (дивись таблицю 2.) ми бачимо, що порівняння інтегрального показника креативності (сумарного балу креативності всіх методик по кожному учневі) показує, що найбільший максимум був досягнутий в групі Вальдорфської школи (233 бали). Серед учнів української гімназії максимум був 184 бали, а німецької гімназії - 159 балів. Аналогічно розподілилися і мінімальні показники (вальдорфська школа - 105, українська гімназія - 80, німецька гімназія - 56), а так само середні інтегральні показники креативності (вальдорфська школа - 169, українська гімназія - 128, німецька гімназія - 108). Середня інтегральна креативність тестування по всій вибірці склала 131 бал, що близько до відповідного середнім балом української гімназії.

Інтегральна креативність групи німецької гімназії істотно нижче загальної середньої значення вибірки, вальдорфської школи - значно вище.

Таблиця 2

Інтегральні показники креативності у підлітків, що навчаються за різними освітніми системами

	Середній по групі інтегральний показник креативності	Мінімальний у групі інтегральний показник креативності	Максимальний у групі інтегральний показник креативності
Група вальдорфської школи, Німеччина	169	105	233
Група державної гімназії, Німеччина	108	56	159
Група державної гімназії, Україна	128	80	184
Середній рівень по виборці	131	-	-

З таблиці 2. ми бачимо, що усі інтегральні показники учнів вальдорфської школи (мінімальний, максимальний та середній) є значно вищими за ці ж показники двох інших груп. Це дає нам підставу робити припущення, що система вальдорфської школи формує в учнях значно вищий розвиток креативності, ніж традиційні системи освіти. Порівнюючи показники груп традиційної освіти Німеччини та України, ми можемо бачити, що українська школа надає більш можливостей для творчого розвитку, чим німецька гімназія. Не тільки загальний показник цих двох груп, але ж і мінімальні та максимальні свідчать про те, що самі слабкі креативні відповіді надав учень німецької гімназії (80), що було значно нижче самої слабкої відповіді вальдорфського учня (105).

Для обробки даних використаний нами метод кореляцій Спірмена показав, що в межах кожної з груп послідовних визначени специфічні зв'язки між показниками креативності, які описують кожну з наших груп. В таблиці 3. „Специфічні зв'язки між показниками креативності за результатами дослідження креативності підлітків, які навчаються за різними освітніми системами“ надані більш значущі зв'язки між показниками кожної групи. Ці показники є статистичні, а не якісні або сумарні, тому надають нам можливість робити наступні припущення щодо зв'язку між системою навчання та розвитком креативності

(дивись додаток Е „Таблиця специфічних зв'язків між показниками креативності“)

Наявність більшості зв'язків між показниками за оригінальністю у кожній групі є свідченням про те, що креативність підлітків виборки проявляється більш за все через створювання нових образів, варіантів та нешаблонних деталей, ніж у кількості створених одиниць або різноманітності категорій, тобто оригінальність у віку 14-15 років грає рішучу роль у творчому процесі підлітків.

У групі вальдорфської школи із таблиці 3. ми бачимо, що існує зв'язок на рівні 0,653 при достовірності $P=0,02$ між показниками о3 та ш6, який свідчить про швидкість комбінування завданих елементів корелює з оригінальністю надання наслідків гіпотетичної ситуації, що на нашу думку є результатом ровитого цією системою навику учнів комбінаторики різних технік та елементів. Зв'язок на рівні 0,661 при достовірності $P=0,01$ між показниками о4 та г5 свідчить про наявність кореляцій між оригінальністю створення численних образів з одного завданого елементу та різноманітністю категорій використання даного предмету, що може бути наслідком засвоєння різних ракурсів однієї теми (наприклад, одночасне вивчення у системі одонго і того ж явища з боку різних шкільних фахів). Зв'язок на рівні 0,646 при достовірності $P=0,01$ між показниками ш3 та г4 свідчить про швидкість у створенні зображень з даних елементів у кореляції з створенням численних образів з різних категорій. На нашу думку це є наслідком використання геометричних форм у обох цих тестах та винахідливістю у використанні заданих елементів. Також цю думку підтверджує зв'язок на рівні 0,783 при достовірності $P=0,01$ між показниками ш5 та г5, тобто вербальні побіжність та гнучкість, які учні цієї школи тренують з першого класу постійними виступами, докладами, рефератами тощо. Наявність зв'язка на рівні 0,653 при достовірності $P=0,01$ між показниками ш6 та о3 свідчить про кореляцію швидкості вербалізації фантазування та оригінальністю створення зображень з заданих фігур. А також зв'язок на рівні 0,656 при достовірності $P=0,01$ між показниками ш6 та об виявляє пряму кореляцію вербальної оригінальності та швидкості уявлення неіснуючої ситуації, що на нашу думку є наслідком регулярних написань творів.

Наявність в'язків між показниками оригінальності за тестами „Ескізи“, „Состав зображення“, „Закінчи малюнок“ та „Заклучення“ та відсутність зв'язку сумарних показників креативності з гнучкістю або швидкістю свідчить про пряму кореляцію з сумарними показниками по цих тестах, тобто загальна креативність цієї групи на пряму залежить від її оригінальності надання ідей. У системі навчання це формується завдяки акценту не на швидкість виконання завдань, а на вираження своєю думок. Також ця школа не використовує підручників, адже не має однозначно вірних єдиних варіантів.

У групі учнів німецької гімназії зв'язок на рівні 0,773 при достовірності $P=0,01$ показника o2 з o4 на рівні 0,613 при достовірності $P=0,00$, з o5 на рівні 0,564, та з o3 на рівні 0,773 свідчать про взаємкореляції прояву оригінальності у усіх використаних тестах на вербальну та образотворчу креативність учнів цієї групи. На нашу думку це є відображенням недиференціації оригінальних проявів, їх різновіддя у гімназійній системі Німеччини та втіленням природньої креативності підлітків, належучої кожному індивідууму. Зв'язок на рівні 0,632 при достовірності $P=0,00$ між показниками o2 та g4 свідчить, що оригінальність у закінченні начатих малюнків корелює з гнучкістю у створенні числених ескізів з заданої форми. Ми вважаємо, що цей зв'язок обусловлюється натренованою здібністю учнів опрацьовувати даний матеріал під час навчання. Зв'язок на рівні 0,583 при достовірності $P=0,01$ між показниками o5 та ш6 показує залежність оригінальності нетрадиційного використання предметів та швидкості надання наслідків гіпотетичної ситуації, до чого приводить вивчення готових варіантів використання навчального матеріалу та їх компеляція, а не позив уявляти незвичайні неіснуючі можливості. А завдяки невисоким значенням цих показників у описуючих методіках групи, ми робимо припущення про нерозроблений навик уявляти незвичайне у гімназістів Німеччини. Зв'язок на рівні 0,622 при достовірності $P=0,01$ між показниками ш2 та ш6 свідчить, що швидкість у закінченні заданих малюнків та побіжність уявлення неіснуючої ситуації корелюють (що є невербальним закінченням заданого старту), на нашу думку завдяки звички школярів надавати формальну необхідну відповідь на

запитання та запобігати необов'язкових продовжень та доповнень, про що свідчать низькі бали цих показників у групі. Також звертає на себе увагу, що зв'язки показника швидкості у закінченні малюнків корелюють з сумарними показниками креативності за тестами „Ескізи“ та „Состав зображення“ (0,850 та 0,653 при достовірності $P=0,00$), тобто побіжність продовження початої завдачі впливає на загальну креативність продовження стартових ситуацій. Зв'язок на рівні 0,917 при достовірності $P=0,01$ між показниками г5 та ш5 показує достовірну кореляцію між вербальною швидкістю та гнучкістю надання варіантів практичного фантазування. Зв'язки показників г4 та о2 на рівні 0,632 при достовірності $P=0,00$ свідчить, що гнучкість у створенні образів із заданої фігури корелює з оригінальністю закінчення малюнку з даної стартової фігури, що на нашу думку обумовлено звичкою роботи з тестовими опитуваннями та вирішенням завдань, де варіанти вже заздалегідь заплановані для обробки.

Група української гімназії проявила зв'язки показника о3 (оригінальність при створенні образів з наданих геометричних фігур) з багатьма іншими показниками: з ш3 на рівні 0,691 при достовірності $P=0,00$ (кореляція із швидкістю у створенні зображень), з шб на рівні 0,589 при достовірності $P=0,05$ (швидкість уявлення наслідків гіпотетичної ситуації), та з об на рівні 0,691 при достовірності $P=0,05$ (оригінальність уяви наслідків неіснуючого). Ми вважаємо, що це свідчить про сбалансований розвиток вербальної та невербальної оригінальності відтворення нових варіантів даної стартової ситуації. Також звертають на себе увагу зв'язки оригінальності по різних тестах з сумарною креативністю по тестах „Закінчи малюнок“, „Состав зображення“ та „Ескізи“ (відповідно о1/К2: $r=0,562^{**}$, $P=0,03$; о2/К2: $r=0,859^{**}$, $P=0,00$; о3/К3: $r=0,562^{**}$, $P=0,00$; о4/К4: $r=0,652^{**}$, $P=0,01$). Як і у групи вальдорфських учнів, це свідчить про значну роль оригінальності у загальному прояву креативності українських учнів. Зв'язок на рівні 0,590 при достовірності $P=0,05$ між показниками ш5 та шб свідчить про вербальну швидкість учнів, що показує використання словесного фантазування у вигляді творів та викладів різного матеріалу у української гімназії.

Висновки до параграфу 3.1.

Таким чином, проведений нами якісний та статистичний аналіз результатів дослідження креативності у підлітків, які навчаються за різними освітніми системами, дає можливість зробити наступні висновки.

1. В цілому групу підлітків української гімназії характеризує сбалансована проява показників креативності, яка проявляється зв'язках оригінальності з швидкістю та гнучкістю. Наявність отриманих зв'язків свідчить про готовність уявляти, висловлювати та малювати декілька різноманітних варіантів розвитку завданого матеріалу або гіпотетичної ситуації.

2. Школярам з Німеччини, які навчаються у державної гімназії, властиво схематично підходити до завдання та не виявляти високої образотворчої або вербальної креативності. Групу їх можна описати як гнучких. Але оригінальність та побіжність, які не корелюють між собою, на нашу думку є підставою припущення, що стандартизовані прийоми навчання, які стереотипизують процес дивергентного мислення, блокують розвиток креативності цієї групи.

3. Наявність зв'язків характеризує підлітків, які навчаються за вальдорфською системою, дуже креативними по усім показникам, особливо за оригінальністю. Гнучкість та швидкість також знаходяться на дуже високому рівні згідно середніх даних цієї виборки та показників других груп.

3.2. Порівняльний аналіз та інтерпретація дослідження особливостей креативності підлітків, які навчаються за системою вальдорфської школи, традиційних української та німецької

Однією з задач нашого дослідження було проведення порівняльного аналізу результатів показників креативності підлітків, які навчаються за різними освітніми системами. За допомогою статистичного методу Манна-Уїтні нами було проведено порівняльний аналіз результатів. Таблиці результатів статистичного аналізу наведені в додатку Е та в таблиці 2.

Аналіз критерію Манна-Уїтні як непараметричного критерію застосовується для оцінки відмінностей між двома різними вибірками за кількістю якоїсь ознаки. Достовірність різниці між значеннями одного і того ж показника у двох різних вибірок визначається маленьким значенням критерію (чим він менший, тим імовірніше відмінність між групами). Було проведено порівняння трьох груп вибірки один з одним по кожному отриманому показнику. У тому випадку, коли асимптотичне значення при порівнянні показника в групах менше 0,05, можемо говорити про достовірну різницю і порівнюємо середні ранги цього показника в групах. Отримані дані приведені у таблицях 3, 4, 5.

Загальний аналіз кореляцій всієї вибірки показує, що негативних кореляцій між показниками по шести тестів у підлітків не виявлено. За рідкісним винятком встановлена позитивна кореляція між багатьма показниками.

Таблиця 3

Достовірні різниці між показників креативності учнів вальдорфської школи та учнів німецької гімназії

Показник	Асимптотичне значення	Група вальдорфської школи, Німеччина	Група державної гімназії, Німеччина
o1	0	25,87	12,11
г2	0	26,17	11,88
o2	0	24,93	12,98
ш3	0,01	24,37	13,23
o3	0,01	24,87	12,85
ш4	0	22,63	14,53
г4	0,02	24,73	12,95
o4	0,01	23,97	12,9
г5	0	22,63	14,53
ш6	0	26,77	13,18
o6	0	24,43	13,18

Порівняння вальдорфської школи (першої групи) з німецької гімназією (друга група) показує, що достовірні різниця виявлена за всіма показниками, крім швидкості в тесті "Закінчи малюнок" (ш2) і оригінальності в тесті "Використання

предмета" (о5). Таким чином ми можемо говорити про значне перевищення показників креативності учнів вальдорфської школи над показниками учнів німецької гімназії відповідно до середніх рангів цих груп. Наявність такої значної різниці дає нам змогу заявляти, що використання вальдорфської системи дійсно забезпечує значно вищий розвиток креативності учнів.

Як ми розглянули у першому розділі, де описували специфіку цих двох систем навчання та соціально-демографічну якість груп вибірки, ці групи вибірки дійсно дуже відрізняються, що також було підтверджено емпіричними результатами дослідження. Група вальдорфської по усім показникам отримала значно вищі результати вимірювання креативності, ніж група німецької гімназії.

Таблиця 4

Достовірні різниці між показників креативності учнів вальдорфської школи та учнів української гімназії

Показник	Асимптотичне значення	Група вальдорфської школи, Німеччина	Група державної гімназії, Україна
о1	0	25,17	13,74
г2	0	26,17	13,02
о3	0	25,6	13,43
г4	0,4	22,67	15,52
ш5	0	24,07	14,52
ш6	0	26,93	12,48
об	0	23,57	13,33

Порівняння вальдорфської школи (перша група) з українською гімназією (третя група) виявляє достовірну значну різницю і перевищення показників вальдорфської групи за показниками оригінальних тестів "Намалюй картинку" (о1: 25,17 вальдорфська група та 13,74 німецька гімназія), "Склади зображення" (о3: 25,6 вальдорфська група та 13,43 німецька гімназія), гнучкістю в тесті "Закінчи малюнок" (г2: 26,17 вальдорфська група та 13,02 німецька гімназія), побіжністю в тесті "Висновки" (ш6: 26,93 вальдорфська група та 12,48 німецька гімназія). Так само вальдорфська група перевищила українську гімназію за

показниками гнучкість в тесті "Ескізи" (г4: 22,67 вальдорфська група та 15,52 німецька гімназія), швидкість в тесті "Використання предмета" (Ш5: 26,93 вальдорфська група та 12,48 німецька гімназія) і оригінальність в тесті "Висновки" (об: 23,57 вальдорфська група та 13,33 німецька гімназія).

Це свідчить про різницю у вербальній швидкості, а також оригінальності вербалізації уяви гіпотетичної ситуації, у образотвочій оригінальності створення малюнку без наявних умов у тесті „Намалюй картинку“ та тесті „Наслідки“, та гнучкості „Закінчи малюнок“ та „Ескізи“, тобто продовжуванні початої у завданні роботи. Це дає нам можливість казати, що учні вальдорфської школи створюють більш оригінальні образи та мають більш розвитку уяву, ніж учні української гімназії, що ми пояснюємо цілеспрямованим розвитком креативності вальдорфської системи.

Навідміну від різниць вальдорфської школи та німецької гімназії, це порівняння показує, що вальдорфська система виявляється ближче по розвитку креативності учнів до української гімназії, ніж до німецької.

Таблиця 5

Достовірні різниці між показників креативності учнів учнів німецької гімназії та учнів української гімназії

Показник	Асимптотичне значення	Група державної гімназії, Німеччина	Група державної гімназії, Україна
o2	0	14,9	26,81
г4	0,52	17,3	24,52
o4	0,56	17,55	24,29

Порівняння німецької гімназії (друга група) і української гімназії (третя група) виявило достовірну різницю лише між показником оригінальності тесту „Закінчи малюнок“: українська гімназія показала вище оригінальність (o2: 26,81 українська гімназія та 14,9 німецька гімназія). Асимптотичне значення гнучкості і оригінальності тесту "Ескізи" (г4 і O4) і сумарного показника тесту "Висновки" (К6) дуже близькі до граничного значення (0,052 та 0,051), що теж дозволяє розглядати ймовірність різниці. Якщо ми розглянемо ці пропущення, то судячи з

рангових значень, українська гімназія за цими показниками так само перевищує німецьку гімназію, що може свідчити про вищу гнучкість та оригінальність українців у створенні численних ескізів із заданої форми.

Кожна група має свої особливості створених результатів. Група вальдорфської школи створює переважно концептуальні деталізовані кольорові роботи з глобальним поглядом на проблеми, що значно підвищує показник креативності, Іноді рівень опрацювання та оригінальність результату у цій групі йде на шкоду швидкості, знижуючи її показник. Група німецької гімназії відрізняє наявністю схематичних, наукоподібних робіт, де головним є не якість і деталізація виконання, а передача самої ідеї і слабе володіння образотворчими навичками, що знижає середній показник оригінальності та гнучкості. Група українських учнів створила переважно художні цільні образи, відповідально включившись в тестування.

Цікаві за змістом і показниками результати дав тести вербальної креативності "Висновки". Та „Використання предмету“ Підлітки вальдорфської школи в основному поставилися з ентузіазмом і дали багато оригінальних ідей як можливих наслідків гіпотетичної ситуації, що відображено високими показником гнучкості та оригінальності групи по вербальним тестам. Учні німецької гімназії виконали завдання цього тесту мляво або не зробили його зовсім, що знизило усі показники креативності, більшість надало один або два варіанта. У групі української гімназії підлітки усі дали по кілька варіантів, деякі доповнили їх малюнками. Багато наведених відповідей оригінальні, що відображає стимулювання зацікавленості до пошуку нових варіантів у даної системі.

На підставі отриманих результатів ми маємо підставу робити висновок, що сама специфіка підходу, подачі, ставлення до інструкцій та система оцінювання впливає на прояви креативності учнів. Так у німецької гімназії, де успішність учня визначається оцінками, отриманими за пройдений матеріал, велике значення має навик запам'ятати учбовий матеріал та надати його у правильній відповіді, техніка зображення переважно примітивна або схематична, колір використовується мало. Переважають символічні або схематичні малюнки,

найчастіше недбалі і швидкі формальні замальовки. У деяких помітний науковий характер малюнків фізичних або хімічних явищ.

Учні вальдорфської школи, яка надає простір фантазії та самовираження, зробили яскраві деталізовані роботи з глобальними концептуальними сюжетами світоустрою. Рівень образотворчої техніки в цій групі дуже високий. Три чверті групи поставилися до тестування з ентузіазмом, інші зробили формально деякі тести. Деякі віддали перевагу деталізації малюнків на шкоду їх кількості, що відбилося на показниках швидкості. Ми пояснюємо це тим, що у цієї системи оцінюванню надається не головна роль, поважається більш глибока пророботка тем, які співвідносяться з направленістю учня.

Підліткі української гімназії показали сбалансований рівень оригінальності, створивши цілісні, художньо відмальовані малюнки-образи в тесті "Намалюй картинку". Багато малюнків інших тестів цієї групи відрізняє нестандартний ракурс, наприклад, в "Закінчи зображення" малюнки зроблені і боком, і догори ногами. Група показала гарний рівень гнучкості, що також свідчить про високу адаптивності учнів. Так само помітно старанне і акуратне виконання завдань у переважній більшості: з кольором, коментарями, хорошим почерком, а також виконання з увагою усіх завдань тестування, що відбивається на показниках швидкості, оригінальності та гнучкості.

Як ми бачимо, нами отримані вище вказані відмінності учнів всіх трьох груп. При чьому у групі дітей вальдорфської школи він є значно вище. Отриманий результат ми пояснюємо тим, що у даній системі фізичні, психологічні та соціальні умови сприяють самостійному пошуку відповідей у учнів, стимулюють їх до різноманітних варіантів формулювання власної думки, схиляють дітей до естетичного пізнання та відображення навколишнього середовища. Вчителів є авторитетами, але й підтримкою в усіх пізнавальних активностях. Численні виступи, виставки, концерти, проекти формують у дітях навички вербалізації, оригінальності прояву та знайомство з проявом оригінальності інших, що підвищує їх можливість швидше та глибоше створювати нові форми, ніж у інших системах.

У німецькій гімназії підхід до навчання настільки заформалізований, що це

знайшло відбиток у результатах нашого дослідження. Згідно усім статистичним обробкам, учні цієї групи показали найнижчий рівень креативності по усім показникам. Ми пояснює це тим, що гімназія ставить метою розвиток конвергентного мислення, а не креативності, що гальмує розвиток дивергентного.

Учні української гімназії показали середній рівень показників креативності у цієї виборці, опередивши німецьку гімназію, або відстав від вальдорфської школи. Ми пояснює це тим, що українська гімназія, належачи до традиційних систем освіти, має мету дати учням обізнаність за основними фахами, тобто також займається розвитком саме конвергентного мислення. Але ж ракурс подачі цього матеріалу надає у цій групі також і підтримку дивергентного мислення та креативності. На нашу думку це може обумовлюватися культурно-історичною специфікою середі цієї групи.

Висновки то параграфу 3.2.

1. Зафіксовано відмінності за показниках креативності учнів різних систем навчання.

2. Учні вальдорфської школи мають значно вищий рівень прояву всіх показників креативності, як і загальної креативності, на відміну від учнів традиційної німецької та української систем навчання.

3. Учням вальдорфської школи властиво за показниками оригінальності бути значно вище двох інших груп, особливо в оригінальності, а також в усіх показниках креативності. Ми вважаємо це наслідком специфіки навчальної системи, орієнтованої на розкриття індивідуальності учнів. Учні німецької гімназії показали самі нижчі результати по показникам креативності, що ми пояснюємо формалізованістю системи та навчанням, орієтованим на запам'ятання і переказ навчального матеріалу. На відміну від німецької традиційної системи, українці більшої мірою властиві проявляти оригінальність у вербальної та образотворчої діяльності,

Незалежно від групи досліджених, учні показали пряму залежність їх

креативності від оригінальності створених образів, що є природньою саме для дітей та підлітків фантазувати, надавати незвичайні деталі до стандарних форм та розкривати таким чином свою індивідуальність, як це стає у підлітковому віці.

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ

За результатами проведеного нами емпіричного дослідження ми зробили наступні висновки.

1. Виявлено зв'язок між показниками креативності в групах підлітків, які навчаються за традиційними німецькою та українською системами навчання, та групою підлітків вальдорфської школи в Німеччині.

2. Кожній з груп досліджуваних властиві свої специфічні особливості прояву креативності.

3. Учні німецької гімназії показали низькій рівень креативності, слабо виявлену оригінальність та не розвинуту гнучкість і швидкість. Цієї групі властива конформність відповідей, нетворчий підхід до завдань, тобто виконати обов'язково, хоча і свідомо формально. Зв'язки між швидкістю та гнучкістю з урахуванням їх показників свідчать про відсутність навички швидко та багатогранно створювати нові варіанти та комбінації. Робота із заданими стартовими умовами дається цієї групі легше, ніж фантазування та уявлення. Ми пояснюємо це вимогами навчання, де від середнього балу відміток залежить чи залишиться учень у гімназії або буде відчислений за неуспішність. А також великим об'ємом матеріалу, який учні повинні засвоїти та переказати. Таким чином акцент на конвергентне мислення і страх зробити помилку невірною відповіддю гальмує творчість та креативні прояви цієї групи.

3. Підліткам, які навчаються за традиційною системою навчання в Україні властивий зв'язок між показниками гнучкості та швидкості вербальної креативності, а також оригінальністю створення численних варіантів. Це дає нам можливість зробити припущення, що це пов'язано із рівноманітним розвитком

дивергентного та конвергентного мислень, без акценту на одно з них на відміну від німецької гімназії, що не блокує творчі здібності учнів. Навіть наразі низької успішності вони залишаються у цьому ж колективі та мають можливість покращити свої показники. Також ця система передбачає розвиток графічної роботи та чистописання, а також уяви завдяки фаху літератури, що стимулює креативність.

4. Учням, які навчаються за вальдорфською системою в Німеччині, характерна наявність зв'язків між оригінальностями усіх тестів, а також між показниками креативності у завданнях, де потрібно вербально чи образотворче створити новий цільний образ. Ми пояснює це тим, що ця школа надає комплексне системне розуміння світоопису, де усі частини належать до цілого. А також тим, що в учнів розвивають уяву та різні форми її презентації. Оцінювання успішності вербальне, а не відміткове, з акцентом на досягнення учня та порадами покращення недостатніх знань, що призводить до свobodного прояву та зацікавленого безпечногo пізнавальнoгo процесу.

5. Зафіксовано значущі відмінності у показниках креативності груп, що навчаються за різними освітніми системами.

6. Учні вальдорфської школи у порівнянні з учнями традиційних систем навчання України та Німеччини мають значно вищий рівень майже за всіма показниками креативності, що пояснюється самою специфікою системи, а саме її спрямованністю на стимулювання розкриття індивідуальності учнів. Відсутність чітких передписань, відміток у системі оцінювання, готових єдиних підручників, та наявність блоковості навчання з засвоєнням кожної теми з ракурсу декілька навчальних фахів, численні виступи вербальної, музичної, художньої та театральної діяльності усіх школярів призводять до розвитку дивергентного мислення та креативності.

ВИСНОВКИ

За результатами теоретичного аналізу креативності і показників що її визначають, та результатами емпіричного дослідження нами були отримані наступні загальні висновки.

1. Креативність в психології визначається як вроджені творчі здібності індивіда створювати нові ідеї, які за показниками оригінальність, гнучкість та швидкість інтегрується в системне явище.

2. Виявлено зв'язок між показниками креативності у підлітків, які навчаються за традиційною системою в Україні і Німеччині, та вальдорфською системою навчання. Кожній з груп досліджених властиві свої специфічні особливості.

3. Підлітки, які навчаються за традиційною системою навчання України, характеризуються як такі, які в цілому мають достатній рівень креативності при співвідношенні показників оригінальності та гнучкості, що проявляється в наданні різноманітних варіантів з різних категорій, широтою обсягу тем, створенні оригінальних та яскравих малюнків і вербальних відповідей. Ми пояснюємо це формою навчання з образотворчими завданнями навіть у точних науках (наприклад, задачі з математики) та наявністю фаха літератури з обов'язковим читанням творів та вивчення віршів.

4. Підлітки, що навчаються за традиційною системою освіти Німеччини, характеризуються низьким проявом творчих здібностей та конформністю мислення, що впливає на гнучкість, швидкість та оригінальність креативності. Цій групі притаманні формальний підхід до завдань та не розвитий навик уяви та фантазування, що ми пояснюємо великими обсягами матеріалу для заучування та відтворення. Оцінювання успішності відтворення та ризик залишити систему і шукати місце у школах рангом нижче гімназії формує в учнях прагнення проявлятися відповідно до вимог системи, а саме надавати гарантовано вірні відповіді, що знижає свободу у прояві особистих творчих здібностей.

5. Учні вальдорфської школи Німеччини мають високий рівень креативності. За показниками оригінальності, швидкості та гнучкості вони значно опереджують

дві інші групи. Ми пояснюємо це тим, що сама система спрямована на щірість висловлення своїх думок, увагу до почуттів та засвоєння різних творчих технік у рамках шкільної програми та акцент на дивергентне мислення. Учні мають розвинутий навик уявляти та відтворювати фантазійні образи, а також надавати різноманітні численні варіанти відповідей на дивергентні завдання, що підвищує їх показники креативності.

6. Зафіксовані значущі відмінності у показниках креативності у учнів, які навчаються за різними освітніми системами.

7. Значно вищий рівень креативності групи вальдорфської школи за показниками оригінальності, гнучкості та швидкості пояснюється специфікою навчання, змістом програм, які дають можливість учням рефлексувати власні дії, не турбуючись за їх вірність, відсутністю покарань. Значна більшість показників цієї групи набагато відрізняється від показників учнів традиційної системи. Німецька гімназія у порівнянні з обома іншими групами показала найнижчі результати, що пояснюється спрямованим розвитком конвергентного мислення учнів та вимогами навчання, гальмуючими креативність. Українська гімназія показала гарне дивергентне мислення, навик створення оригінальних вербальних та художніх образів, що ми пояснюємо широким кругозором учнів, наданим засвоєнням фахів цієї системи, та розвинутою вербальну креативність.

АНОТАЦІЯ

Ронжес О. Є. Особливості креативності підлітків, які навчаються за різними освітніми системами. - кваліфікаційна робота

В кваліфікаційній роботі висвітлюються питання, пов'язані з вивченням особливостей креативності підлітків, які навчаються за різними освітніми системами, а саме традиційної освіти Німеччини, традиційної освіти України та вальдорфською системою Німеччини. Результати проведеного дослідження показують, що кожній з груп властиві свої специфічні особливості. Учні вальдорфської школи мають значно вищий рівень прояву креативності за всіма показниками завдяки підходам, формі навчання, подачі матеріалу, що сприяє розвитку креативності, а не гальмуванню дивергентного мислення.

Ключові слова: креативність, побіжність, гнучкість, оригінальність, система навчання, підлітки

Ронжес Е. Е. Особенности креативности подростков, обучающихся в различных образовательных системах. - квалификационная работа

В квалификационной работе освещаются вопросы, связанные с изучением особенностей креативности подростков, обучающихся в различных образовательных системах, а именно традиционного образования Германии, традиционного образования Украины и вальдорфской системе Германии. Результаты проведенного исследования показывают, что каждой из групп присущи свои специфические особенности. Ученики вальдорфской школы имеют значительно более высокий уровень проявления креативности по всем показателям благодаря подходам, форме обучения, подачи материала, способствует развитию креативности, а не торможению дивергентного мышления.

Ключевые слова: креативность, беглость, гибкость, оригинальность, система обучения, подростки

Ronzhes O. The features of Teenager's Creativity in Different Educational Systems. - qualification work

The qualification work covers issues related to the study of the peculiarities of the adolescence of adolescents who study under different educational systems, namely traditional German education, traditional Ukrainian education and the Waldorf system of Germany. The results of the study show that each group has its own specific features. Students at the Waldorf School have a much higher level of creativity in all indicators, thanks to approaches, a form of learning, and the delivery of material that promotes creativity, not inhibiting divergent thinking.

Keywords: creativity, piety, flexibility, originality, learning system, teens